

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
Facultad de Humanidades
Departamento de Ciencia de la Información

Análisis crítico de los resultados de búsqueda de Google

Estudio de la influencia del
algoritmo en la percepción de
la realidad

Tesista:

Verónica Karenina Gallo

Director:

Andrés Vuotto

Universidad Nacional de Mar del Plata

Título por obtener: Licenciatura en Bibliotecología y Documentación

Abril 2024

UNIVERSIDAD NACIONAL
de MAR DEL PLATA
.....

Resumen

Los motores de búsqueda web, al identificar, organizar y presentar la información de internet en respuesta a nuestras consultas, configuran una visión de la realidad basada en lo que quieren mostrarnos. Para estudiar la influencia del algoritmo en la percepción de la realidad se propone un marco de cuantificación que explora empíricamente la presencia, cantidad, y naturaleza de las siguientes variables de análisis: concentración de resultados, sesgo de contenido propio, parroquialismo de la búsqueda, personalización, y burbuja de filtros. Este estudio se realiza sobre los resultados de búsqueda de Google en sesiones sucias de 30 personas para 10 términos de búsqueda clasificados en controversiales, comerciales, asociados al buscador, de eventos recientes y de cola larga o poco consultados; y resultados de búsqueda en Google en sesiones limpias y en Duckduckgo para los mismos 10 términos. Se encuentra que es posible el análisis de estas variables en un mismo estudio de recuperación de resultados. Se observa que la concentración de la búsqueda y el sesgo de contenido propio son marcadamente altos en Google, también en comparación a Duckduckgo; que el parroquialismo de la búsqueda no es evidente pero sí la regionalización; que actúa más la regionalización que la personalización y que la burbuja de filtros no se evidencia individualmente.

Palabras clave

Google; evaluación de resultados de motores de búsqueda; personalización de la búsqueda; concentración de la búsqueda; sesgo de contenido propio; parroquialismo de la búsqueda; burbuja de filtros

Contenido

1. Introducción: personalización in crescendo	3
2. Estado de la cuestión: buscadores prominentes, monopolios de búsqueda y neutralidad de la búsqueda	5
3. Marco conceptual.....	8
3.1. El verdadero mercado de los buscadores.....	8
3.2. Google y la vida a través de las gafas de Google	10
3.3. Evaluación de la recuperación de información en la web desde un enfoque crítico	14
3.3.1. Sesgo de contenido propio.....	14
3.3.2. Concentración de resultados o sesgo empresarial: “el rico se hace más rico”.....	17
3.3.3. Ubicación, ubicación, ubicación: acerca del localismo, provincialismo o parroquialismo de búsqueda	18
3.3.4. Personalización.....	19
3.3.5. Mi burbuja, tu burbuja: acerca de la “burbuja de filtros”	23
4. Metodología: hacia estudios para mostrar la vida mediada	25
4.1. Modalidades de la investigación	25
4.1.1. Universo de estudio.....	25
4.1.2. Clasificación del universo de estudio.....	26
4.1.3. Fuentes de datos y criterios de selección.....	26
4.1.4. Obtención de los datos y estrategias de búsqueda	27
4.1.5. Almacenamiento y gestión de los datos	28
4.1.6. Disponibilidad de los datos.....	28
5. Análisis de datos.....	29
5.1. Sesgo de contenido propio (SCP): medición e hipótesis.....	29
5.2. Concentración de la búsqueda (CB) o Sesgo empresarial (SE): medición e hipótesis.....	30
5.3. Parroquialismo de búsqueda (PaB): medición e hipótesis	31
5.4. Personalización (PB): medición e hipótesis	32
5.5. Burbuja de filtro	32
6. Resultados.....	33
6.1. Sesgo de contenido propio (SCP).....	33
6.3. Parroquialismo de búsqueda (PaB)	49
6.4. Personalización (PB)	54
6.5. Burbuja de filtro	59
7. Conclusiones	59
Bibliografía.....	62
Índice de Gráficos y Tablas.....	66

1. Introducción: personalización in crescendo

No todos los usuarios buscan la misma información, incluso si utilizan el mismo término de consulta. No todos los usuarios encuentran la misma información, incluso si utilizan el mismo término de consulta. Y esto último es debido a la personalización de la búsqueda, introducida por primera vez en 2008. Los motores de búsqueda comenzaron a personalizar la búsqueda para ofrecer resultados más relevantes a los usuarios.

Tran y Yerbury (2015) entienden que los motores de búsqueda personalizados se han convertido en fuentes de conocimiento socialmente aceptadas que influyen en el flujo de información en una sociedad, y que sus prácticas discursivas se están volviendo dominantes. Argumentan que la preocupación por utilizar los intereses y atributos de un individuo para refinar u orientar la información no es, en sí misma, nueva, ya los servicios de alertas en bibliotecas o en bases de datos usaban la personalización pero, sugieren, que aquella era una personalización explícita, que contrasta con la personalización implícita basada en los comportamientos previos de un usuario de información y su historial de búsqueda, que no sólo actúa sin el conocimiento del usuario sino que también es invisible. La personalización opera desde la introducción de las cookies - que se usan para recordar preferencias de búsqueda seguras, para hacer que los anuncios sean más relevantes, para contar cuántos visitantes recibe una página y para proteger datos-, pasando por el historial de búsqueda y los clics, los datos recabados de otros productos asociados al buscador como correo o redes sociales, y continuando con la información basada en la ubicación, accesible desde la dirección IP, y produce, de acuerdo a Tran y Yerbury, que los resultados entre personas que usan los mismos términos de búsqueda sean inconsistentes, lo que desafía las nociones tradicionales de información autorizada, ya que no se espera ni se busca consenso o homogeneidad.

Pariser (2011) introdujo el concepto de “burbuja de filtro” para indicar cómo el filtro que realiza el proceso de personalización puede encerrarnos en una burbuja en la que quede afuera información importante pero sobre todo dejando a los buscadores de información con una realidad limitada y sesgada, quizás hasta autorreferencial, alejándolos de la búsqueda orientada al descubrimiento, lo que otros autores identifican como una disminución de la diversidad ya que sólo están expuestos a ideas afines. Profundamente citado en la literatura, el concepto de burbuja de filtro¹ se aplica al ecosistema de Internet en general, y varios estudios recientes intentan medir o evaluar su realidad y su implicancia junto a otros que prefieren llamarlo cámara de aire o de eco (Möller y otros, 2018) y a otros estudios que analizan el llamado “sesgo de confirmación” en la búsqueda en línea que se produce porque los motores

¹ “filter bubble”

de búsqueda aprenden las predisposiciones de un usuario a partir del historial de búsqueda, así como de los registros de otros servicios, y actualizan continuamente los algoritmos que personalizan los resultados para que sean más congruentes con sus predisposiciones, reforzando sus actitudes e ideas preexistentes (Knobloch-Westerwick y otros, 2015; Kobayashi y otros, 2021). Si bien está claro que la personalización ayuda a eliminar la ambigüedad de los términos de búsqueda, en función de la ruta anterior de una persona en búsquedas previas, refuerza significativamente el sesgo de confirmación.

Como prácticamente todos los aspectos del creciente poder de los motores de búsqueda, la personalización es profundamente ambigua en sus efectos sociales y una de las preguntas es si la personalización aumenta o disminuye la autonomía personal. Pasquale (2006) grafica que si A controla la ventana a través de la cual B ve el mundo, si ejerce sistemáticamente poder sobre la información relevante sobre el mundo y las alternativas y opciones disponibles que llega a B, entonces la autonomía de B se ve disminuida. Otras de las preguntas, como se vislumbra previamente, es si aumenta o disminuye la diversidad, y si nos encierra en una burbuja de filtros. En su estudio sobre los mecanismos de personalización, Feuz, Fuller y Stalder (2011) encontraron que la búsqueda personal de Google no brinda todos los beneficios tan promocionados para los usuarios de búsqueda, pero sí beneficios a los anunciantes al brindarles audiencias más relevantes. Indican que con el paso del tiempo las evidencias pueden ser otras, ya que el buscador personalizado acumulará más datos de cada persona.

Stalder y Mayer (2012) introducen la idea del **segundo índice**, aquel compuesto por información de los usuarios de información. Mientras que el primer índice se basa en la información disponible públicamente en la web creada por terceros, el segundo se basa en información patentada creada por los propios motores de búsqueda. Al superponer los dos índices, los motores de búsqueda esperan mejorar sus tareas principales: brindar resultados de búsqueda relevantes a los usuarios y brindar usuarios relevantes a los anunciantes. Se preguntan cuán propietaria puede ser una empresa de este segundo índice, y si pudiera existir en el futuro la posibilidad de que este segundo índice fuera público. Sostienen que muchas personas todavía entienden a los buscadores personalizados como motores de búsqueda en lugar de entenderlos como una o varias corporaciones multimillonarias que obtienen grandes ganancias diseñando esquemas publicitarios personalizados. Concuerdan con White (2010) en que la introducción de la búsqueda personalizada marca un momento importante de intensificación en el capitalismo semántico: cada palabra en cada idioma ahora tiene su precio que fluctúa de acuerdo con las leyes del mercado, y, además, tanto los resultados de búsqueda como los anuncios correspondientes que se muestran están optimizados de acuerdo con su valor de mercado potencial basado en la pre- 'relevancia del usuario' individual. Agregan que

la personalización clasifica los resultados en relación con las preferencias de los usuarios individuales en lugar de la topología de la red, y que es parte de una tendencia más amplia en la economía de la información tendiente a la **"individualización masiva"**, donde a cada consumidor/usuario se le da la impresión, correcta o incorrecta, de ser tratado como una persona única dentro de sistemas de producción que dependen de las economías de escala, para las cuales deben ser clasificados, y que los esquemas de clasificación dominantes, al igual que los procedimientos de clasificación social en general, refuerzan las opiniones ya dominantes a expensas de las marginales. Creen que incluso en el mejor de los mundos, la personalización aumenta y disminuye la autonomía del usuario individual al mismo tiempo: la aumenta porque pone a disposición información que de otro modo sería más difícil de localizar; la disminuye porque los encierra en una ruta de dependencia que refuerza aquellos aspectos que los motores de búsqueda son capaces de capturar, interpretados a través de suposiciones integradas en los algoritmos de personalización.

Stalder y Mayer argumentan que las diferencias entre la versión personalizada y no personalizada de los resultados de búsqueda son inicialmente sutiles, pero es probable que aumenten con el tiempo y que la inhabilitación y habilitación de la **clasificación social** son tan difíciles de distinguir que abren la puerta a una manipulación sutil. Encuentran dos problemas principales con la personalización, en este sentido: los algoritmos de personalización tienen un conocimiento limitado de nuestras vidas, recogen aspectos selectivos de nuestro comportamiento que son aquellos que dejan huellas, y los algoritmos aplicarán sus propias interpretaciones a estos datos, en función de la visión del mundo dominante, las capacidades técnicas y los objetivos particulares que persiguen las empresas que los integran. Por otra parte, la personalización hace que los motores de búsqueda sean prácticamente inmunes a la evaluación sistemática y crítica porque no queda claro si la presencia o ausencia de una fuente es una característica (personalización bien hecha) o un error (censura o manipulación).

2. Estado de la cuestión: buscadores prominentes, monopolios de búsqueda y neutralidad de la búsqueda

Las estadísticas recientes muestran que la mayor parte del acceso a la web ocurre a través de buscadores y que Google sobresale como buscador prominente. En el último año (mayo 2023-2024) a nivel mundial y desde todas las plataformas (PC, tablet y celular) Google acaparó el 91,86% de las búsquedas, y el resto se distribuyó de la siguiente manera: Bing 2,89%, Yahoo 1,45%, Baidu 1,34%, Yandex 1,13% y otros 1,33%. En la estadística para Latinoamérica desaparecen los buscadores asiáticos y Google toma aún más preponderancia

con el 97,03% frente a Bing 1,87%, Yahoo 0,82%, DuckDuckGo 0,12%, Escosia 0,07%. Para Argentina los datos son similares a los regionales, con una leve tenencia a mayor uso de Google (97,13%) desde todas las plataformas y el uso casi exclusivo de Google para búsquedas desde móviles (99,66%).²

Los números dan cuenta de un buscador prominente que ejerce el monopolio de la búsqueda en la web. Hargittai (2007) sostiene que a pesar de su papel central en la forma en que las personas acceden a la información, poco trabajo de las ciencias sociales se ha centrado en las dimensiones no técnicas de las herramientas de los motores de búsqueda, las empresas que las ejecutan o las prácticas de los usuarios que confían en ellas, y que una mirada crítica a los factores que determinan los criterios de inclusión y exclusión en los resultados de búsqueda y cómo los usuarios los abordan es cada vez más importante para obtener una mejor comprensión de cómo el acceso de los usuarios al contenido está mediado por un puñado de servicios comerciales.

Críticos de los motores de búsqueda sugieren que los motores de búsqueda dominantes deberían estar sujetos a regulaciones de "neutralidad de la búsqueda" aunque pareciera que para eso se necesita un estándar objetivo para juzgar a los motores de búsqueda (Grimmelmann, 2010). El concepto de neutralidad de la búsqueda plantea como desafíos la igualdad, la objetividad y la transparencia (los motores de búsqueda no deberían diferenciar en absoluto entre sitios web, y deberían revelar los algoritmos que utilizan para clasificar las páginas web), y como problemas el sesgo, la manipulación y el interés propio, capaces de distorsionar los resultados. De acuerdo con Grimmelmann, tienen el poder de dar forma a lo que ven millones de usuarios que realizan millones de búsquedas al día y, a esa escala, los motores de búsqueda son los nuevos medios de comunicación —o quizás los nuevos *metamedios*— capaces de dar forma al propio discurso público. Pueden redirigir, revelar, magnificar y distorsionar. Cree que el usuario que recurre a un buscador aún no sabe qué está buscando ni dónde está; su propio conocimiento, por lo tanto, no proporciona una comprobación totalmente fiable de lo que le muestra el motor de búsqueda. "La información que necesitaría para saber que el motor de búsqueda le está ocultando algo puede ser precisamente la información que le está ocultando: un sitio relevante que no sabía que existía"³. Argumenta que la inclusión o exclusión de un sitio en los resultados tiene poca importancia frente a la clasificación y el orden de los resultados, dado que nadie hace clic en 5861 páginas de resultados por lo que el algoritmo de clasificación puede ser igual a una exclusión, y que de

² Statcounter. (2022). Cuota de mercado de motores de búsqueda. <https://gs.statcounter.com/>

³ "The information she would need to know that the search engine is hiding something from her may be precisely the information it's hiding from her—a relevant site that she didn't know existed".

las muchas formas en que los motores de búsqueda pueden causar daño, los problemas más controvertidos de todos surgen de sus decisiones de clasificación.

Introna y Nissenbaum (2000) indican que los motores de búsqueda pueden dirigir a los usuarios a sitios que ya son populares y alejarlos de sitios desconocidos y creen que “estos proveedores de información no son simplemente una entre muchas voces en la World Wide Web. Organizan y jerarquizan todo lo demás, actuando como un ‘bien público’ tan indispensable como las guías telefónicas, las señales de tránsito o los faros”⁴. En la misma línea, Hargittai (2007) propone llevar el “servicio universal” al espacio de búsqueda, tal vez a través de un motor de búsqueda proporcionado por el gobierno, en pos de una oportunidad abierta y relativamente equitativa para todos los miembros en la cual las personas pueden encontrar (como usuarios) y ser encontradas (como sitios web) cuando participan en ella.

Epstein y Robertson (2015) estudiaron lo que han dado en llamar “el efecto de manipulación del motor de búsqueda” y en un estudio posterior Epstein y otros (2022) “el efecto Bot de respuestas”⁵. En el primero manipularon los resultados de mayor clasificación para cambiar las preferencias de voto de los votantes indecisos en un 20%, demostrando cómo las clasificaciones de búsqueda en Internet tienen un impacto significativo en las elecciones de los consumidores, y preocupándose de que las manipulaciones del ranking de búsqueda no son explícitas, son difíciles de detectar, y la mayoría de las personas no son conscientes de que están siendo manipuladas. Llamaron a este fenómeno el Efecto de manipulación del motor de búsqueda (SEME), especulando que su poder se deriva del alto nivel de confianza que las personas tienen en el contenido generado algorítmicamente. El efecto *answer bot* llega a idénticas conclusiones cuando lo que se manipula es la respuesta dada a los usuarios a través del cuadro de respuesta en la parte superior de una página de resultados de búsqueda o mediante una respuesta vocal a una pregunta planteada a un asistente personal inteligente, y la preocupación nuevamente es que produce grandes cambios en las opiniones y preferencias con poca o ninguna conciencia del usuario, también que es una forma efímera de influencia que no deja rastro en papel, y que en todo el mundo está controlado casi exclusivamente por solo cuatro empresas tecnológicas estadounidenses.

Sullivan (2007) realiza un recorrido desde lo que denomina la búsqueda 1.0 a la búsqueda 3.0. La búsqueda 1.0 consistía en gran medida en observar la ubicación y la frecuencia de las palabras en páginas web individuales para compararlas entre sí, y devolver

⁴ “These information providers are not simply one of many voices on the World Wide Web. They organize and rank everything else, acting— as a ‘public good’ as indispensable as telephone directories, road signs or lighthouses”

⁵ “The search engine manipulation effect” and “The Answer Bot Effect”

resultados donde las palabras de búsqueda coincidían con las palabras que aparecían en ubicaciones clave de las páginas web y en frecuencia alta. En la búsqueda 2.0 aparece el análisis de los enlaces para clasificar las páginas, algo ya conocido en el mundo académico en el análisis del factor de impacto de los artículos a través de la red de citas, y también, surgen el clic como métrica para la clasificación, además de la edad del sitio y los niveles de tráfico. En la búsqueda 3.0 aparecen la búsqueda vertical (ya no horizontal como hasta entonces) en la que los motores, en lugar de buscar en todo el espectro “horizontal” de la web, dividen verticalmente distintas clasificaciones (noticias, imágenes, videos, shopping o anuncios, mapas) a través de pestañas. Progresivamente se reemplazan algunos resultados de búsqueda orgánicos con listados que provienen de fuentes verticales y los resultados se mezclan y combinan. Los resultados verticales se vuelven más prominentes, crecen en frecuencia como en cantidad de espacio que ocupan en la página de resultados y con la llegada de los gráficos de conocimiento ya no se precisa salir de la página de resultados. Otra característica de la búsqueda 3.0 es la personalización.

3. Marco conceptual

3.1. El verdadero mercado de los buscadores

Para 2009, Van Couvering analizaba la centralización de la industria de los motores de búsqueda, que comenzó como un mercado competitivo compuesto por muchas empresas y derivó en una estructura de mercado oligárquica compuesta por tres proveedores dominantes. Analizaba que esta industria utiliza una cadena de valor basada en las audiencias en lugar del contenido, y en el desarrollo del tráfico como la unidad central de intercambio. Encontraba como elementos contundentes y constitutivos de los motores de búsqueda web su estructura oligárquica, su alcance global y su centralización en Estados Unidos, cuestionando que su papel de servicio público y el rol del Estado en la definición de este, estuvieran ausentes del debate. En su tesis indagaba acerca del sesgo en los motores de búsqueda web a través del repaso de la historia de los motores de búsqueda en Internet, donde identifica tres etapas marcadas hasta 2009 que fueron cambiando los escenarios y llevando a la concentración, todavía menos marcada que una década después: Emprendedores tecnológicos (1994-1997), Portales e integración vertical (1997-2001) y Sindicación y consolidación (2002-?). El período final, de sindicación y consolidación, muestra cómo se ha cedido la búsqueda a empresas y corporaciones de tecnología y cómo los motores se contentan con comprar su búsqueda a proveedores de búsqueda usando servicios sindicados. Incluso en mercados de múltiples

motores de búsqueda como los EE. UU., solo hay dos competidores reales: Google y Bing. Si bien Yahoo! suele considerarse un motor de búsqueda, la empresa renunció a su propia tecnología de búsqueda en 2009 y desde entonces muestra los resultados proporcionados por Bing.

En la superficie parece haber una gran variedad de motores de búsqueda alternativos entre los que elegir, pero en verdad los motores de búsqueda se potencian entre sí y un motor de búsqueda con su propio índice da sus resultados a otros motores de búsqueda aparentes en este llamado modelo de índice de socios, que sirvió para diluir la competencia en la industria de la búsqueda. Varios motores de búsqueda alternativos se fundan de forma regular y se presentan como alternativas reales a Google, aunque la realidad es que usan el modelo de índice de socios o, si usan sus propias bases de datos, son demasiado pequeñas para competir con Google o Bing. Bing es la competencia más directa para Google y es una alternativa a Google como motor de búsqueda para los dispositivos Android; ofrece correo electrónico a través de Outlook y otros servicios como Office Online o OneDrive.

Entonces, contamos con solo dos vistas de las grandes cantidades de datos de la web cuando usamos motores de búsqueda: la visión de Google del mundo web o la visión de Bing. Ambos motores de búsqueda determinan lo que vemos cuando escribimos nuestras consultas de búsqueda. Lewandowski (2014) entiende que la única solución fructífera es construir una infraestructura financiada con fondos públicos para consultar e indexar datos web, y hacer que muchas empresas construyan sus servicios en esta infraestructura, ya sea para búsquedas u otras aplicaciones, y que ese índice web abierto no solo beneficiaría a la competencia en el mercado de búsqueda sino que también fomentaría la pluralidad en los resultados de búsqueda y terminaría con el control que tiene una empresa sobre lo que podemos ver en la web.

Habiendo en la búsqueda web un mercado dual con un buscador prominente, aparecen buscadores alternativos que utilizan los servicios de Google o de Bing, y les agregan características distintivas.

Yahoo! se alimenta de los resultados de Bing debido a lo cual los resultados son muy similares en ambos buscadores y si fue el buscador más usado en los 90, ahora se encuentra muy por debajo de Google y de Bing. DuckDuckGo se promociona a sí mismo como «el buscador que no te rastrea»: no rastrea ni almacena información, y al usarlo es notable la ausencia de anuncios dirigidos con los que bombardean otros motores luego de una búsqueda. Ecosia dona cerca del 80% de sus ingresos a diversas organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo relacionadas con la reforestación ya que tiene la misión de plantar mil millones de árboles antes de 2025. Aunque utiliza su propio algoritmo, usa el servicio de Bing para obtener sus resultados; otra de sus banderas (al igual que DuckDuckGo) es la privacidad de los usuarios por lo que las búsquedas no se almacenan permanentemente, no se venden a

anunciantes externos, no crean perfiles basados en los comportamientos de los usuarios ni usa herramientas de rastreo como Google. Algunas universidades, como la de Glasgow, Sheffield y Boston, lo han adoptado como su buscador predeterminado. Startpage llama a los usuarios a “ingresar su búsqueda privada”: no rastrea ni sigue a los usuarios, no guarda ni vende el historial de búsqueda, y es de los más antiguos entre los que bregan por la privacidad. Ofrece resultados de Google, pero a través de un algoritmo privado de protección de datos personales. Cuenta también con su propio servicio de correo, Startmail, que también ofrece mayor privacidad, ya que tanto las búsquedas en su motor como el uso de mail no permiten que Google ni otros sigan la actividad de los usuarios.

3.2. Google y la vida a través de las gafas de Google

La misión de Google es “organizar la información del mundo y hacer que sea útil y accesible para todos los usuarios”.⁶ Sin embargo, de acuerdo a Stalder y Mayer (2012) es imposible organizar la información del mundo sin un modelo operativo del mundo, y este modelo nos presenta una imagen del mundo (al menos como aparece en los resultados de búsqueda) compuesta por lo que alguien más, basado en el conocimiento propietario, determina lo que es adecuado para la subjetividad individual de cada uno. A ese conocimiento propietario lo llaman “el **segundo índice**”, compuesto por todos los datos recopilados de cada persona que busca en la web y, entienden, plantea una serie de problemas preocupantes que van desde la vigilancia hasta una pérdida de autonomía potencialmente profunda debido tanto al seguimiento individual como a la clasificación social. Es importante tener en cuenta que incluso si Google siguiera procedimientos efectivos de “anonimización”, esto solo importaría en términos de vigilancia entendida como seguimiento personal pero que, si la entendemos como **clasificación social**, la anonimización no es importante.

Bilic (2016) en “Algoritmos de búsqueda, mano de obra oculta y control de la información” realiza un análisis del proceso de mercantilización de las consultas de búsqueda de los usuarios en el cual se venden las palabras clave de los consumidores a los anunciantes, como otra información sobre sus intereses. Entiende que Google integra verticalmente el motor de búsqueda, la agencia de publicidad y el sistema de clasificación, y que la relevancia de los resultados justifica la apropiación de datos personales y la **clasificación social** a la que conduce.

Los servicios y herramientas a través de las cuales Google acapara datos de los usuarios y establece el segundo índice son variados. Este segundo índice es la base de los resultados

⁶ Google. Sobre nosotros. https://about.google/intl/ALL_es/

de búsqueda personalizados que, se creen, mejoran la relevancia en la recuperación. Cuando el usuario introduce una consulta, Google Instant, le puede ir sugiriendo términos, palabras o frases mientras escribe, en base a la recopilación de búsquedas previas. Google analiza la consulta buscando entender cuál es la intención, luego personaliza los resultados y luego envía la consulta al índice gigante para obtener los resultados para esa consulta. En la salida de estos resultados entran en juego los algoritmos de clasificación para determinar el orden de los resultados en la página de resultados. Todo esto lo sabemos por lo que Google quiere decirnos de sus algoritmos ⁷.

Hay al menos dos modos de uso de Google: iniciar sesión o no. El cuerpo de datos que Google posee sobre nosotros tiene más agencia cuando uno está conectado, ya que hay más señales con las que trabajar. Sin embargo, incluso cuando no se haya iniciado sesión, los resultados se personalizan y los datos se extraen debido a las cookies que establece Google y la información que recopila. En general, desde que Google acapara nuestros celulares con su navegador Chrome y con las cuentas de Gmail para instalar cualquier programa, el inicio de sesión es casi permanente. A esto llamamos sesión sucia, cuyo opuesto sería una sesión limpia.

Mientras Google presenta la personalización como una maravilla, científicos advierten sobre los efectos de una burbuja de filtros e indican que se necesita urgentemente una solución para escapar de la información filtrada (Nemoto y Liluev, 2021) y que los usuarios que buscan en la web necesitan herramientas para facilitar la recopilación autónoma de información de múltiples fuentes, y desde perspectivas diversificadas.

Compartimos nuestros intereses y problemas con los motores de búsqueda, que los guardan y se benefician de ellos, así como también nos los recuerdan, continuamente, porque nos siguen, de un sitio web a otro, en forma de anuncios molestos. Y se basan en ellos para seleccionar qué mostrarnos en una nueva búsqueda. Nemoto y Liluev hacen hincapié en que el usuario de motores de búsqueda asume tener una privacidad que no es tal, y que quizás los mismos términos de consulta que introduce en un motor no se animaría a exponerlos públicamente y como preguntas en una red social, por ejemplo.

A la clasificación y ordenamiento de resultados basado en la personalización le anteceden varios criterios y todos ellos, junto a la personalización, se combinan en una familia de algoritmos secretos buscando aportar al usuario resultados más relevantes. Actualmente 200 factores, algunos con más peso que otros, determinan el ordenamiento y clasificación de los resultados.

⁷ Datos de Blog principal sobre la Búsqueda de Google.

<https://developers.google.com/search/blog><https://developers.google.com/search/blog/2010/04/using-site-speed-in-web-search-ranking>

Las páginas de resultados (llamadas SERP) de Google son una combinación de 3 clases de resultados: orgánicos (listados naturales no pagados clasificados por los algoritmos del motor de búsqueda en función de su relevancia para la consulta); patrocinados (sitios web que pagan para ser mostrados en la página de resultados de Google, que clasifica las listas pagas por su relevancia, oferta de costo por clic y tasas de clics), y funciones SERP (elementos adicionales desarrollados por Google que no son resultados orgánicos regulares ni ubicaciones patrocinadas, sino respuesta directa, fragmento destacado y panel de conocimiento). Tanto las respuestas directas como los fragmentos destacados que Google coloca al comienzo y/o al costado de la página de resultados, dan una respuesta o una breve explicación que deriva en que el usuario no precise entrar a ninguna página ya que Google le contesta, y ha llevado que en 2020 el 64.82% de las búsquedas en Google no derivaran en un clic en ninguna página web⁸. Este hecho nos da, a su vez, una idea del incuestionable rol que los usuarios otorgan a Google como fuente de información certificada. Las búsquedas de clic cero en Google experimentaron un aumento constante en los últimos años.

Por diversas estadísticas actuales⁹ se conoce que los resultados que aparecen en la primera página de resultados tienen mayor influencia que los que aparecen en la página 2 y sucesivas, y los primeros puestos en la primera página de resultados tienen mayor influencia que los que ocupan los últimos puestos. El puesto 1 tiene 10 veces más probabilidades de recibir un clic que un resultado en puesto 10. La mayoría de los usuarios no miran la parte inferior de las páginas de resultados, los 3 primeros resultados de búsqueda de Google obtienen el 54,4% de todos los clics. Debido también a que los resultados pagos y las repuestas directas se mudaron al comienzo de la página, son los 3 primeros resultados orgánicos los que aparecen en la mitad superior de la página. Las cinco primeras posiciones obtienen casi el 80% de los clics orgánicos.

De acuerdo con Rogers (2018) en su magnífica retrospectiva sobre 20 años de Google, a medida que se examinan menos páginas de resultados y menos resultados, mayor es el valor de la propiedad inmobiliaria de la página principal, o la parte superior de la página de resultados del motor de búsqueda de Google.

Uno de los algoritmos de Google más conocidos para el ordenamiento de los resultados es Page Rank, que clasifica las páginas del 0 al 10 en función principalmente de los enlaces que recibe, y las ordena de acuerdo con esa escala. El modelo tiene como antecedente el Science Citation Index cuyo índice de factor de impacto de un trabajo científico se mide por las citas que recibe de otros trabajos y lo que hizo Google fue llevarlo al universo de los resultados

⁸ <https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/>

⁹ <https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/>

de búsqueda. Fue con este algoritmo que los creadores de Google presentaron en su tesis de doctorado mejoras en las búsquedas web, un mercado que a nadie parecía interesarle en ese momento. El número de enlaces que apuntan a un sitio web tiene una influencia muy fuerte en la clasificación, y también la diversidad de los enlaces. Cuando más dominios se vinculen a una página y más diversos, mayor será la clasificación de esa página en los resultados.

En concordancia con Cho y Ro (2004) y su teoría de que los buscadores contribuyen a la **concentración del tráfico** y poder en unos pocos sitios web, enunciando que “*el rico se vuelve más rico*”, Hindman y colegas (2003) introducen el término *googlearquía* (*googlearchy*) para describir la estructura organizacional que encuentran en la web: la regla de los más fuertemente vinculados, la estructura de los enlaces que tiende a la concentración y en donde unos pocos sitios web terminan acaparando la inmensa mayoría de los enlaces y tráfico, en una tendencia que se refuerza a sí misma. Advierten que siendo el número de enlaces hacia un sitio web un factor muy importante para determinar su visibilidad en Internet, los sitios que reciben más enlaces, reciben más tráfico; y que el dominio de un nicho o segmento es una ley general de Internet ya que en cada grupo o temática de Internet hay un sitio web que recibe la mayoría de los enlaces y el tráfico; y que esta *Googlearquía* se alimenta a sí misma, y se perpetúa en el tiempo. Agregan que las clasificaciones de resultados de búsquedas reflejan intrínsecamente el statu quo, y desalientan el sueño de la arquitectura abierta de Internet como una promesa de un sistema igualitario.

En su tesis doctoral, Carreras Lario (2012) intenta comprobar si los factores de posicionamiento orgánico declarados por Google efectivamente se cumplen en una búsqueda y concluye que Google dice que su unidad de clasificación es la página web sin embargo comprueba que los factores estructurales, relacionados con los sitios donde están alojadas las páginas web individuales, son más importantes que los factores individuales de cada página web, y que el algoritmo de Google tiene un sesgo a favor de páginas web alojadas en sitios web estadounidenses –debido a factores estructurales como su elevada antigüedad, el número de páginas indexadas y el número de enlaces entrantes a todo el sitio web, y que los enlaces entrantes a la página web no son tan fuertes frente a estos tres criterios estructurales, que atañen al sitio web en su conjunto, y que favorecen a priori a los sitios web grandes y con recursos.

En “La googleización de todo” (término de Battelle, 2003) Valdhyanathan evoca la monopolización, así como la globalización, refiriéndose a cómo Google se hace cargo de una industria tras otra (en un país tras otro) con su particular modelo de negocio 'gratuito', basado en proporcionar un servicio a cambio de datos de usuario.

” Cada vez más, Google es la lente a través de la cual vemos el mundo. Google refracta, más que refleja, lo que creemos que es verdadero e importante. Filtra y enfoca nuestras

consultas y exploraciones a través del mundo de la información digitalizada. Clasifica y vincula tan rápida y sucintamente, reduciendo la tempestad hirviente de la expresión humana a una lista tan limpia y navegable, que genera la reconfortante y tal vez necesaria ilusión de amplitud y precisión. Su proceso de recopilar, clasificar, vincular y mostrar el conocimiento determina lo que consideramos bueno, verdadero, valioso y relevante. Los riesgos no podrían ser mayores”.

Confiamos en Google nuestra información y preferencias personales y nuestro acceso al conocimiento.

Si Google es la forma dominante en que navegamos por el Internet, y por lo tanto la lente principal a través de la cual experimentamos tanto lo local como lo global, tiene un poder notable para establecer agendas y alterar las percepciones, argumenta Vaidhyanathan. Sus sesgos (valorar la popularidad sobre la precisión, sitios establecidos sobre nuevos y clasificaciones aproximadas sobre modelos de presentación más fluidos o multidimensionales) están integrados en sus algoritmos. Y esos sesgos afectan la forma en que valoramos las cosas, percibimos las cosas y navegamos por los mundos de las cosas. En otras palabras, estamos integrando la interfaz y las estructuras de Google en nuestras propias percepciones, concluye. Y agrega que es comprensible que los imperativos de una empresa que se basa en fomentar el uso de la Web y alentar el comercio en la Web para obtener ingresos se transformen en un sistema que privilegia el consumo sobre la exploración, las compras sobre el aprendizaje y la distracción sobre la perturbación.

3.3. Evaluación de la recuperación de información en la web desde un enfoque crítico

Esta investigación está guiada por interrogar si Google nos ofrece una visión condicionada de la realidad, en función de los resultados que nos provee. Los estudios referidos anteriormente nos orientan respecto a variables de análisis para acercarnos a una respuesta. La pregunta ahora es conocer si estas variables de análisis (o cuáles de ellas) pueden abordarse desde un mismo estudio, con enfoque regional, específicamente desde Argentina. Se toman como punto de partida distintos estudios que fueron aplicados para evaluar la personalización, burbuja de filtros, sesgo empresarial, sesgo de contenido propio y localismo, principalmente, intentando en base a ellos desarrollar un marco de evaluación para la pregunta que nos concierne. Se revisa cada uno, de manera sintética, con el foco puesto en los objetivos y la metodología. Se introduce la noción de cada variable y como se midió en los principales estudios detectados.

3.3.1. Sesgo de contenido propio

Wright (2011) entiende que el "sesgo de contenido propio" puede definirse como las diferencias en las clasificaciones orgánicas atribuibles al motor de búsqueda que clasifica su propio contenido, y que una condición suficiente para el sesgo de contenido propio es que un motor de búsqueda clasifique su propio contenido de manera más prominente que sus rivales o que el contenido propio de sus rivales. El "contenido propio" no sólo incluye a los sitios afiliados al buscador (como Gmail, YouTube, Blogger, en el caso de Google) sino también a los resultados de búsqueda en forma de información creada por el motor de búsqueda, distinta a la tradicional de los resultados orgánicos. Se intenta entonces poder medir si ciertos sitios web son privilegiados por Google y otros no, y si Google favorece sus propios productos y servicios a expensas de los de sus rivales.

Edelman y Lockwood (2011) miden el *sesgo de contenido propio* en los resultados orgánicos comparando los resultados de los principales motores de búsqueda, encontrando que cada motor de búsqueda favorece sus propios servicios en el sentido de que cada motor de búsqueda enlaza con sus propios servicios con más frecuencia que otros motores de búsqueda. Examinan los patrones de estas diferencias y marcan palabras clave donde el problema está particularmente generalizado. Incluso excluyendo los "resultados enriquecidos" (en los que los motores de búsqueda presentan sus propias imágenes, videos, mapas, etc.), encuentran que los resultados de búsqueda algorítmica de Google se vinculan a los propios servicios de Google con una frecuencia tres veces mayor que otros motores de búsqueda se vinculan a los servicios de Google. Investigan una pregunta que consideran más fácil y susceptible de análisis automatizado: si los resultados algorítmicos de los motores de búsqueda favorecen sus propios servicios y, de ser así, qué motores de búsqueda lo hacen más, en qué medida y en qué áreas sustantivas. Entienden que los distintos algoritmos de clasificación de los motores de búsqueda podrían producir diferentes ordenaciones de sitios, pero que, si los resultados algorítmicos son medidas verdaderamente objetivas de la popularidad o relevancia de un sitio para una búsqueda dada, deberían ser aleatorios o, agregan, ¿qué haría que Google colocara primero a Gmail, mientras que Yahoo! coloca primero a Yahoo Mail? La explicación más simple y directa es que tanto Google como Yahoo! ofrecen una ubicación preferencial en las listas de sus respectivos servicios. Consultan 32 términos de búsqueda para servicios comúnmente proporcionados por motores de búsqueda, como "correo electrónico", "calendario" y "mapas" y para términos clave: artículo académico, blog, libros, navegador, calendario, charlar, comparar precios, direcciones, entre otros. Buscan cada término en los 5 principales motores de búsqueda: Google, Yahoo!, Bing, Ask y AOL. Recopilan y analizan la primera página de resultados de cada búsqueda. Si bien encuentran que la mayoría de los resultados provienen de fuentes independientes de los motores de búsqueda, como blogs, sitios web privados y Wikipedia, una fracción significativa, el 19 %, proviene de páginas afiliadas

a uno de los cinco motores de búsqueda. Comparan la frecuencia con la que un motor de búsqueda enlaza con sus propias páginas, en relación con la frecuencia con la que otros motores de búsqueda enlazan con las páginas de ese motor de búsqueda. Si el motor de búsqueda X vincula a sus propias páginas con mucha más frecuencia que otros motores de búsqueda vinculan a las páginas de X, eso es *evidencia prima facie de sesgo de contenido propio*. Si bien enfocan el análisis de sesgo de contenido propio en estas palabras clave de servicios de cada buscador dado que ofrecen una oportunidad particularmente clara para que los motores de búsqueda favorezcan sus propios servicios, creen que la metodología es igualmente capaz de examinar un sesgo similar en un conjunto más amplio de términos de búsqueda.

Sobre el sesgo en los resultados de búsqueda en general, varios estudios proponen posibles metodologías de análisis:

-Kulshrestha y otros (2019) desarrollan una cuantificación del sesgo de búsqueda para investigar el sesgo político en la búsqueda web con Google, con varias cuestiones metodológicas de interés, como ser: una métrica de sesgo de salida inspirada en la precisión promedio media, que otorga más importancia a los resultados de búsqueda mejor clasificados en la página de resultados. En esta formulación, la puntuación de sesgos del elemento mejor clasificado se le da el peso más alto, siguiendo la premisa de que es probable que el sesgo en los elementos de mayor rango influya en el usuario más que el sesgo en los elementos de menor rango.

- Gezici et al (2021) utilizan medidas de evaluación del sesgo de búsqueda en la web que tienen en cuenta el rango y la relevancia, y un marco de evaluación del sesgo de búsqueda en la web que aplican en Google y Bing para 57 temas de consulta controvertidos como el aborto, la marihuana medicinal y el matrimonio homosexual. Definen dos mediciones del sesgo (de postura e ideológico), con dos escalas (a favor o en contra). Evalúan la igualdad de salida de los 10 mejores resultados.

- En su tesis, Lemuth (2021) parte del método de Gezici y colegas buscando evaluar si Google ofrece resultados de búsqueda sesgados sobre 9 temas controvertidos. Los temas controvertidos son objeto de intensa publicación, y a menudo tienen dos lados distintos, lo que también ayuda durante la evaluación del sesgo, ya que cada tema se puede dividir en pro, contra y neutral, como distribuciones de referencia, estudiando las posturas de los resultados. Define el sesgo como la desviación de la distribución de referencia. Debido a que los resultados en posiciones más altas parecen más relevantes para el usuario, sus posiciones deben ponderarse en consecuencia, por lo cual calcula una posición agregada para toda la página y los resultados se ponderan según su posición en ella. Se considera la primera página para la evaluación del sesgo (10 resultados). El autor cree que el enfoque puede adaptarse para incluir

múltiples motores de búsqueda, y utilizando los mismos temas y distinta ubicación se podría estudiar el comportamiento de diferentes motores de búsqueda y se podría obtener más información sobre el sesgo de una ubicación.

3.3.2. Concentración de resultados o sesgo empresarial: “el rico se hace más rico”

La concentración de resultados o sesgo empresarial se entiende como la tendencia de los motores de búsqueda a enrutar el tráfico web a un puñado de sitios establecidos lo que puede otorgar sistemáticamente protagonismo a algunos sitios a expensas de otros, y consolidar el poder en unos pocos individuos e instituciones dominantes ya que la concentración de resultados de búsqueda está íntimamente relacionada con la concentración de poder de mercado (Introna y Nissenbaum, 2000). Cuando los motores de búsqueda devuelven repetidamente páginas populares en la parte superior de los resultados, estas páginas podrían volverse aún más populares a través de los clics de los usuarios, lo que lleva al fenómeno de "el rico se vuelve más rico" (Cho y Roy, 2004). Los sitios web grandes se hacen más grandes y los sitios web pequeños permanecen pequeños, como consecuencia de la concentración de resultados de unos sitios prominentes sobre otros.

Según Jiang (2014) la concentración de búsqueda (CB) se define como el porcentaje de resultados de búsqueda concentrados en unos pocos sitios web que proporcionan la mayor cantidad de resultados de búsqueda devueltos por consultas realizadas a un motor de búsqueda.

Ashley y otros (2014) indican que los motores de búsqueda dan forma a las representaciones de la información al hacer que los sitios web grandes y populares sean más prominentes mientras discriminan a los sitios más pequeños. Realizan una búsqueda sobre nanotecnología en Google y descubren que los resultados mejor calificados hacen énfasis en aspectos de la nanotecnología significativamente diferentes que los resultados de búsqueda de menor rango, lo que repercute en la diversidad del contenido científico en línea por lo que se preguntan si el contenido de los sitios dominantes que aparecen en los resultados de búsqueda mejor clasificados es diferente del contenido de los sitios que tienen menos probabilidades de aparecer en los primeros resultados de búsqueda. Compararon entonces el contenido temático de los 10 resultados mejor clasificados proporcionados por Google con el de los 10 resultados posteriores.

En su tesis doctoral, Carreras Lario (2012) analiza 359 páginas web ganadoras, que logran la primera posición en google.es para una palabra clave determinada. Las palabras clave se escogen al azar, incluyendo algunas palabras muy competitivas –vuelos, viajes- junto a otras que son poco buscadas –amedrentar. Analiza las características de las páginas web que están

en el momento del estudio en primera posición en Google.es para cada una de las 359 palabras clave. A través del análisis el autor logra componer el perfil de la página en primera posición en Google.

3.3.3. Ubicación, ubicación, ubicación: acerca del localismo, provincialismo o parroquialismo de búsqueda

El parroquialismo de búsqueda (también llamado provincialismo o localismo) se define como la tendencia de los motores de búsqueda a dirigir a los usuarios a sitios dentro de sus fronteras nacionales en lugar de fuera de ellas. Los motores de búsqueda son vistos popularmente como inherentemente internacionales, alejados de la jurisdicción estatal e impulsados por un deseo universal de descubrir, pero, sin embargo, la búsqueda sigue siendo más provinciana que cosmopolita (Introna y Nissenbaum). Los resultados de búsqueda parecen estar definidos y encerrados por las fronteras nacionales a pesar del potencial de los motores de búsqueda para rastrear, indexar y clasificar el contenido web a nivel mundial.

Stalder y Mayer (2012) creen que el impacto de la *personalización* de las búsquedas en el *parroquialismo* de las búsquedas puede ser profundo derivando en que los individuos son animados a estar cada vez más ocupados únicamente con asuntos, información, conocimientos y eventos locales sin aventurarse a buscar fuera de sus fronteras locales o nacionales, y que sus implicaciones pueden ser particularmente problemáticas para la difusión de noticias, información, conocimientos e ideas.

A través de la ubicación geográfica, los motores de búsqueda detectan automáticamente la ubicación física de los usuarios y conectan a los usuarios con información y anuncios locales. Las experiencias se vinculan con la geografía. La búsqueda se convierte menos en una experiencia de “desplazamiento” (separada de la localidad), más “encarnada” (anclada en el propio ambiente físico) que “desencarnada” (Stalder y Mayer). En este sentido, la ubicación geográfica puede alejar a los usuarios de sitios o puntos de vista desafiantes, aislándolos en su propia “burbuja de filtro” de información (Pariser).

El parroquialismo de búsqueda (PaB) se operacionaliza como el porcentaje de resultados de búsqueda recuperados por un motor de búsqueda de sitios nacionales (Jiang, 2014).

Jiang analiza la concentración de búsqueda, el sesgo y el provincianismo buscando dar respuesta a si tienden los motores de búsqueda a dirigir el tráfico web a sitios bien establecidos que conducen a un alto grado de concentración de resultados de búsqueda; si los motores de búsqueda favorecen su propio contenido mientras degradan a otros, y qué tan pueblerinos o cosmopolitas son los motores de búsqueda al dirigir el tráfico a sitios más allá de las fronteras nacionales de un usuario. Explora estos problemas mediante la comparación de los resultados

de búsqueda de Baidu, Google y Jike de China continental. Elige consultas muy populares (sobre todo eventos recientes que generan debate) y consultas llamadas de cola pesada, aquellas que rara vez se plantean. Recopila solo los primeros 10 resultados de una consulta y clasifica los 10 principales sitios web de después de recopilar recuentos de frecuencia. Para medir el alcance de la personalización de Baidu y Google evalúa la superposición de resultados, operada estrictamente como una URL que aparece dos veces en los resultados de búsqueda devueltos, recopilados por dos usuarios diferentes para el mismo motor de búsqueda, excluyendo las diferencias en la Clasificación. Encuentra que la concentración de búsqueda es un poco más pronunciada en los resultados de búsqueda para consultas basadas en noticias que en términos generales. En general, es más probable que Google entregue hipervínculos a sitios en el extranjero que Baidu o Jike.

Krafft y colegas (2019) destacan como punto importante la relación entre ubicación y relevancia de los resultados de búsqueda. Con respecto a las búsquedas en Internet, esta relación se denomina **regionalización** y es la selección de sitios web para un grupo completo de personas que actualmente están buscando desde una determinada región o que se sabe que provienen de una determinada región pero que no necesariamente mencionan una región en su consulta de búsqueda. La ubicación actual puede derivarse aproximadamente de la dirección IP del dispositivo de búsqueda, o más precisamente de la información de ubicación del teléfono inteligente o del perfil conocido por el motor de búsqueda, o por la ubicación de interés especificada en Google. La regionalización, entienden, en una escala particularmente pequeña se puede contar para la personalización: por ejemplo, si una selección de sitios web regionales se entrega a cada persona de un hogar mientras difiere de la selección para sus vecinos. Sin embargo, si los resultados se refieren a un grupo más grande, como ciudades o estados federales, no pueden tomarse los resultados de la regionalización como personalización, ya que son demasiado extensos.

3.3.4. Personalización

La personalización se entiende como aquella selección de contenidos para los resultados de la búsqueda basados en datos asociados a quien ejecuta la búsqueda, como a datos asociados a usuarios con intereses similares. Si Google no muestra a todos los mismos resultados, sino resultados basados en un perfil creado por sus algoritmos, los usuarios deben ser conscientes de ello. Una línea de investigación se centra en los efectos de la personalización y estudia las diferencias en los resultados vistos por diferentes usuarios para la misma consulta, debido a la personalización, que puede derivar tanto en la disminución de la diversidad como en la clasificación social.

Krafft y otros (2019) miden la personalización en el buscador de Google, con el proyecto “#Datenspende” en el que durante las elecciones alemanas de 2017 más de 4000 personas aportaron sus resultados de búsqueda sobre palabras clave relacionadas con la campaña electoral alemana. Aplicaron varias medidas de similitud a las listas de resultados. Cada usuario consulta 16 términos de búsqueda y envía la primera página de cada resultado de búsqueda. Se aplican cuatro medidas de similitud diferentes. En un primer paso calculan el número de resultados comunes para cada lista de resultados, que es una medida de similitud para un par de listas de resultados donde el número de URL comunes a dos listas se usa para obtener evidencia sobre el espacio para la personalización en los resultados de búsqueda; así se obtiene una visión general de cuántos resultados de búsqueda (es decir, URL) pueden ser personales para un usuario. La siguiente medida aplicada es la desviación por rango, donde calculan el porcentaje de resultados que cambian en cada rango (posición 1 a 10 en la lista de resultados): la personalización no solo es posible por cantidad, sino también por la posición en la que se presentan los resultados de búsqueda al usuario, especialmente cuando el número de clics aumenta drásticamente con la posición ascendente; así se puede contar cuántas de las URL son idénticas en cada rango y determinar el porcentaje de URL diferentes en la posición 1, o en la posición 2. La tercera medida que usan es la subsecuencia común más larga (LCS), para obtener información sobre si hay sublistas idénticas en las listas de resultados. Utilizando el número de resultados comunes como medida de similitud se observa que el espacio para la personalización es menos de dos resultados sobre diez en promedio en la búsqueda de personas y como máximo cuatro en la búsqueda de partidos. La aplicación de otras medidas más específicas muestra que el espacio es efectivamente más pequeño, por lo que la presencia de burbujas de filtro no es evidente.

Le y colegas (2019) miden la personalización en la búsqueda de noticias de Google para temas políticos, buscando analizar la injerencia del historial de búsqueda en la personalización de los resultados, creando 3 perfiles diferentes: un perfil antiinmigración, un perfil proinmigración y un perfil de control. Después de entrenar los perfiles utilizando hipervínculos rastreados desde cuentas de Twitter a favor y en contra de la inmigración, realizan las búsquedas en Google News, intentando probar si los historiales de navegación web que reflejan estos discursos divergentes darían como resultado una personalización de la búsqueda. Es importante destacar que no crean ni inician sesión en una cuenta de Google durante el entrenamiento porque puede guardar marcadores, contraseñas, historial de navegación e información de cookies. La única forma de que Google conozca el historial de navegación durante la capacitación es a través del seguimiento de terceros utilizando su propia red de publicidad/análisis (por ejemplo, DoubleClick y Google Analytics), o a través de cookies o huellas dactilares del navegador. Calculan las diferencias en los resultados y concluyen que

existe una personalización significativa basada únicamente en el historial de navegación, y que estos resultados personalizados tienden a reforzar las opiniones que Google vio en el historial de navegación.

Feuz, Fuller y Stalder (2011) tratan de evaluar la personalización de los resultados de búsqueda web de Google. Seleccionan tres filósofos, Kant, Nietzsche y Foucault, y generan perfiles de historial web para cada filósofo con términos que se basan en los índices de siete de los libros de cada uno. Se genera el perfil de un usuario anónimo, técnicamente constituido por la ausencia de credenciales de inicio de sesión u otros datos de usuario previamente rastreados informados a Google: este método permite la comparación de los resultados de búsqueda recibidos por los perfiles entre sí, y en comparación al perfil anónimo, para determinar si los resultados de búsqueda de los perfiles fueron 'personalizados' y, de ser así, cómo. Para cada perfil de filósofo se abrió una cuenta de Gmail. Como parte de este proceso, la función Historial web de Google está activada de manera predeterminada. Las cuentas de Gmail nunca se usaron para ningún otro propósito. Todas las consultas de búsqueda se realizaron explícitamente en el dominio google.co.uk. Solo se consideraron los resultados de búsqueda que proporciona Google en la primera página del navegador. Se basaron en 40 términos de búsqueda, los términos de búsqueda se extrajeron de tres grupos: términos que los tres filósofos tienen en común; términos populares del servicio de marcadores sociales delicious.com que representan la cultura contemporánea de Internet (software, viajes, código abierto, programación, blogs, aprendizaje, información, conocimiento); y términos de 'frases estadísticamente improbables' de Amazon (trabajo inmaterial, multitud global, conflictos asimétricos, segunda lengua global, red dominante, fuerza indirecta, recinto virtual, era interactiva, mirada monitora, entre otros). Analizaron: Número de resultados de búsqueda que son idénticos en términos de URL y rango de posición para el perfil y el usuario anónimo; Número de resultados de búsqueda que son idénticos en términos de URL pero diferentes en el rango de posición para el perfil y el usuario anónimo; Número de resultados de búsqueda que el usuario anónimo y el perfil no tienen en común según las URL de los resultados de búsqueda devueltos, parámetro para indicar en porcentaje el grado de intensidad de personalización de los resultados de búsqueda de un perfil a otro. Los hallazgos indican que la búsqueda personal de Google comienza a tener efectos con bastante rapidez, los primeros resultados de búsqueda 'personalizados' aparecieron dentro de las primeras diez consultas de búsqueda. Todos los filósofos recibieron resultados de búsqueda personalizados para algunas consultas de búsqueda, incluso si no había relación entre el historial de búsqueda y la consulta de prueba.

Feuz y sus colegas afirman que Google no solo se basa en el historial semántico personal de un usuario, sino que extrapola lo que sabe sobre una persona y lo asocia con

perfiles de grupos estadísticos que Google ha creado a lo largo del tiempo. Indican cómo, un fuerte interés en términos filosóficos, que se puede deducir del historial semántico, podría, por ejemplo, estar asociado con ciertos grupos de edad e ingresos, que, a su vez, se asocian con ciertas preferencias en destinos de vacaciones, por ejemplo, y de esta forma, Google infiere el gusto por los hoteles de Immanuel Kant, o el sesgo a favor o en contra del software libre de Friedrich Nietzsche. Agregan que el resultado de tal *patrón de grupo*, que está en el fondo, invisible e indetectable para el usuario afectado por él, sugiere *clasificación social* más que promesa de personalización. En lugar de ver lo que es de mayor interés para el usuario como individuo, se le presenta una imagen preseleccionada del mundo según el tipo de grupo con el que lo asocia el motor de búsqueda. En lugar de aumentar la diversidad, concluyen, esto bien podría conducir a una sutil homogeneización, anclando a la persona profundamente en ese grupo.

Hannák y colegas (2013) desarrollan una metodología para medir la personalización en los resultados de búsqueda web. Si bien, entienden, medir la personalización es conceptualmente simple: ejecutar múltiples búsquedas para las mismas consultas y comparar los resultados; atribuir con precisión las diferencias en los resultados de búsqueda devueltos a la personalización requiere tener en cuenta una serie de fenómenos. Miden el grado de personalización en varios motores de búsqueda web populares: Google, Bing Search y DuckDuckGo. DuckDuckGo es un motor de búsqueda que afirma no rastrear a los usuarios ni personalizar los resultados por lo cual no se espera ver resultados personalizados, y se incluye principalmente como referencia para comparar con la búsqueda en los otros motores. Reclutan a 300 usuarios con cuentas activas de Google y Bing y miden las diferencias en los resultados de búsqueda que reciben. En una segunda parte, investigan las características del usuario utilizadas para personalizar, que abarcan la información del perfil proporcionada por el usuario, la elección del navegador web y del sistema operativo, el historial de búsqueda, el historial de clics de resultados de búsqueda y el historial de navegación. Para esto crean numerosas cuentas de Google y Bing y asignan a cada una un conjunto de comportamientos únicos. La metodología es ejecutar consultas cuidadosamente controladas en diferentes motores de búsqueda web para identificar qué características del usuario activan la personalización. Cada experimento sigue un patrón similar: primero, crea x cuentas que varían según una función específica; en segundo lugar, ejecuta q consultas idénticas desde cada cuenta, una vez al día durante d días; guarda los resultados de cada consulta; finalmente, compara los resultados de las consultas para determinar si se están entregando los mismos resultados en el mismo orden a cada cuenta. Si los resultados varían entre cuentas, entonces los cambios se pueden atribuir a la personalización vinculada a la característica experimental dada. Se destaca la importancia de tener en cuenta como fuentes de ruido las actualizaciones del índice de búsqueda por lo

que los resultados de una consulta pueden cambiar con el tiempo; la Infraestructura distribuida ya que los servicios de búsqueda web a gran escala se distribuyen en centros de datos geográficamente diversos y diferentes centros de datos pueden arrojar diferentes resultados para las mismas consultas; la Geolocalización ya que los motores de búsqueda utilizan la dirección IP del usuario para proporcionar resultados localizados. Las categorías de consultas de búsqueda utilizadas son: Gadgets, Electrodomésticos, Política, Fuentes de noticias, Marcas de ropa, Destinos turísticos, Hogar y jardín, Medio Ambiente. Observan la personalización más alta para consultas relacionadas con temas políticos, noticias y negocios locales. No observan ninguna personalización notable en DuckDuckGo. Encuentran que, si bien el nivel de personalización es significativo, hay muy pocas propiedades de usuario que conduzcan a la personalización. Contrariamente a las expectativas, tanto para Google como para Bing, estar logueado en el servicio iniciando sesión y la ubicación (IP dirección) de la máquina del usuario dan como resultado una personalización medible, todos los demás atributos no dan como resultado un nivel de personalización mayor.

3.3.5. Mi burbuja, tu burbuja: acerca de la “burbuja de filtros”

El término “burbuja de filtro” se refiere a una situación en la que alguien solo escucha o ve noticias e información que respalda lo que ya cree y le gusta, especialmente una situación creada en Internet como resultado de algoritmos que eligen los resultados de las búsquedas de alguien. El término burbuja de filtro en el contexto de los motores de búsqueda es un concepto parcial de la teoría de la burbuja de filtro de Eli Pariser que, en su libro de 2011, *“La burbuja de filtro: lo que Internet te está ocultando”*, desarrolló la teoría según la cual los algoritmos personalizados tienden a mostrar contenido a los individuos que corresponde a las vistas previas del usuario, de modo que se pueden formar diferentes esferas de información y el filtrado individual del flujo de información puede llevar a que grupos o individuos estén informados sobre diferentes hechos, es decir, que vivan en “un universo único de información”.

Indriani y colegas (2020) creen que el peor escenario para los usuarios con respecto a este fenómeno es la situación en la que las personas solo pueden obtener información filtrada y ver resultados de búsqueda filtrados por sus pensamientos o comportamientos comunes, incluso cuando quieren encontrar información desde otras perspectivas. Una burbuja de filtro en este sentido es una selección de noticias que corresponde a las propias perspectivas, lo que potencialmente podría conducir a la solidificación de la propia posición. Acotan que las burbujas de filtro se basan en cuatro mecanismos básicos: *Personalización* (una selección de contenidos personalizada individualmente, que logra un nuevo nivel de granularidad y escalabilidad antes desconocido), *Superposición menor de resultados nuevos/diferentes* (una superposición baja

o inexistente de las burbujas de filtro, es decir, las noticias y la información de un grupo permanecen desconocidas en otro), *Contenidos* (la naturaleza de los contenidos, en relación a perspectivas drásticamente diferentes), y *Aislamiento de otras fuentes de información* (rara vez utilizan otras fuentes de información o solo aquellas que los ubican en burbujas de filtro extremadamente similares). Cuanto más fuertes se manifiestan esos cuatro mecanismos, más fuerte crece el efecto de la burbuja de filtro, incluidas sus posibles consecuencias dañinas para la sociedad. El grado de personalización es fundamental, ya que no surgen burbujas de filtro si la personalización de un algoritmo responsable de seleccionar es baja. La mayoría de las veces, los usuarios no son conscientes de que los resultados que reciben están personalizados.

Leferink (2021) en su tesis intenta descubrir si los usuarios de Internet en los Países Bajos están atrapados en la llamada burbuja de filtro, una cámara de eco en línea que solo atiende a los intereses de una persona, creada por Google. Se basa en el trabajo de Krafft y otros (2019) aunque introduce algunos cambios. Busca probar si ciertos temas controvertidos tienen más probabilidades de generar un resultado de búsqueda más seleccionado que temas más normales y no controvertidos. Se centra en Google.nl, ya que este tipo de investigación suele depender mucho del idioma y la ubicación, y las consultas se dividen entre temas controvertidos y no controvertidos para ver si hay una diferencia notable. Se comparan los resultados de búsqueda de alrededor de 200 personas. Luego usa el análisis estadístico para determinar si los resultados de búsqueda difieren demasiado como para que sea una coincidencia, lo que podría significar que Google filtra posibles resultados de búsqueda relevantes de ciertos usuarios. Al usar exactamente la misma consulta de búsqueda para cada persona del grupo y registrar cuándo y dónde buscan las consultas mencionadas, puede filtrar los resultados de búsqueda diferentes esperados causados por la ubicación, lo que deja con resultados de búsqueda que solo pueden diferir por la personalización basada en información de Google. La base de esta investigación son 5 consultas de búsqueda controvertidas y 5 consultas de búsqueda no controvertidas usadas para verificar si el grado de personalización es diferente entre temas controvertidos y no controvertidos. La hipótesis es doble: en primer lugar, que los resultados de búsqueda se personalizan y, en segundo lugar, que la personalización tiene más influencia en las consultas controvertidas que en las no controvertidas. La hipótesis era que se vería una diferencia notable entre los resultados de búsqueda de diferentes individuos para los temas controvertidos, pero no tanto para los temas no controvertidos. La similitud promedio de las listas no controvertidas fue mayor que la similitud promedio de las listas controvertidas. El estudio concluye que no hay una burbuja de filtro presente en Google.nl debido al hecho de que las consultas de búsqueda normales tuvieron más resultados de búsqueda únicos que las consultas de búsqueda controvertidas. No encuentra una razón clara de por qué los resultados de búsqueda no controvertidos terminaron

siendo más diversos que los controvertidos aun que podría deberse a que Google filtró más resultados de búsqueda para temas controvertidos en general.

O'Neill (2016) propone en su tesis un método y una definición para identificar las burbujas de filtro. Compara los resultados de Google con DuckDuckGo, donde la identidad del usuario no se usa para diseñar resultados de búsqueda. Abre una nueva cuenta de Google, crea un perfil para esta cuenta, y luego realiza la consulta en Google con sesión iniciada y cierre de sesión, y en DuckDuckGo, con tres términos de búsqueda específicos durante un período de seis semanas. Recopila datos de los primeros 30 resultados de URL de cada término para las tres configuraciones: inicio de sesión de Google, cierre de sesión de Google y Duckduckgo. Los hallazgos sugieren que la búsqueda de Google tiene una diferencia entre una búsqueda con sesión iniciada y una búsqueda sin sesión. La divergencia es más fuerte según el tema en particular: una indicación de burbuja de filtro. Es una evaluación comparativa sin referencia a valores absolutos o métricas estándar. Los términos son: traje, por ser comercial y genérico; implante dental, por ser comercial, competitivo y demandado, y aborto, por ser controvertido.

4. Metodología: hacia estudios para mostrar la vida mediada

4.1. Modalidades de la investigación

Se lleva a cabo una investigación cuantitativa basada en la medición y el análisis de las variables significativas localizadas en la revisión de la literatura (sesgo empresarial, sesgo de contenido propio, personalización, provincialismo, burbuja de filtros).

Se aplican procedimientos estadísticos para analizar y caracterizar los datos recopilados, luego del recuento, ordenación y clasificación de estos.

A partir de las variables significativas que pretenden ser medidas, localizadas en la revisión, se plantean hipótesis que buscan refutarse o aceptarse, definiendo así el alcance de la investigación a un estudio correlacional que cuantifica y analiza la relación entre las variables. Las hipótesis que se plantean son correlacionales, se establece cómo se vinculan las variables, y qué dirección siguen, y también son descriptivas.

El enfoque de la investigación es no experimental ya que no hay manipulación de las variables y los datos que se miden existen sin la realización del estudio. El diseño de la investigación es transversal, ya que recolecta datos haciendo un corte en un momento único.

4.1.1. Universo de estudio

La investigación se basa en un universo de análisis conformado por los 10 primeros resultados de búsqueda, para 10 términos de consulta, ejecutados por 30 personas en sesiones sucias en Google, y 1 persona en 2 sesiones controladas y limpias con diferentes características entre sí. El motivo por el cual no se busca ejecutar las sesiones controladas y limpias en un grupo equivalente en cantidad (30 personas) al grupo de sesiones sucias, es que si las sesiones están realmente limpias (en las 2 características distintivas que luego se explicarán) no hay rastros personales por lo cual 1 sesión y 30 serían lo mismo. El universo de análisis totaliza 3200 resultados de búsqueda, 3000 de sesiones sucias y 200 de sesiones limpias.

4.1.2. Clasificación del universo de estudio

Cada uno de los resultados de búsqueda remiten a una URL/fuente. La unidad de análisis es la URL/fuente a la que remiten los resultados. Se clasifican por término de consulta, por posición/rango en la página de 10 resultados, y por caso (sesiones sucias sin control (Caso 1) o sesiones limpias controladas (Casos 2 y 3).

4.1.3. Fuentes de datos y criterios de selección

Las fuentes externas de datos son 30 participantes que aceptan realizar las tareas de búsqueda en Google y son seleccionados de acuerdo con su cumplimiento con los siguientes criterios: uso habitual de celular con tecnología Android y cuenta de Gmail activada en el dispositivo. Estos participantes proveen datos de las llamadas sesiones sucias. Debido a que Google cuenta con los celulares como la plataforma de búsqueda casi exclusiva en Latinoamérica y Argentina (99% de las búsquedas en celular se ejecutan en Google: *ver estadísticas al comienzo*) y a que Google englobó todos sus servicios en la tecnología Android de los celulares a través de Chrome, su navegador, como navegador por defecto; Google como buscador por defecto y Gmail como servicio de correo electrónico con el cual proveer identidad para poder acceder a descargas de cualquier AP, la búsqueda en Google desde un celular con cuenta activada ya indica el cumplimiento de iguales criterios. Todas las sesiones sucias usan entonces el mismo navegador (Chrome, por defecto en los celulares), se ejecutan desde plataforma celular, y en el buscador Google geolocalizado para Argentina.

Las sesiones limpias las ejecuta la investigadora en Google con un IP simulado de Perú a través de una red virtual, y en DuckDuckGo.

4.1.4. Obtención de los datos y estrategias de búsqueda

Se recopilan resultados de búsqueda de 30 casos reales, que proveen 3000 datos de sesiones sucias y 200 resultados de búsqueda de sesiones limpias.

Definición de casos de búsqueda:

- CASO 1: Búsqueda ejecutada por personas reales (30) con las siguientes características comunes: -Búsqueda en Google, plataforma celular, navegador Chrome, con cuenta de Google abierta (Sesión sucia: cuenta de Gmail, datos recopilados de historial de navegación e historial de búsquedas y sesión abierta, geolocalización activada). -Las 30 personas están geolocalizadas en La Plata, Buenos Aires, Argentina -Los mismos 10 términos de búsqueda.
- CASOS 2 y 3: Búsqueda ejecutada por 1 sola persona (la investigadora), con las siguientes características distintivas, definidas como caso 2 y caso 3:
- CASO 2: Búsqueda en Google, plataforma celular, navegador Chrome, sin cuenta de Google, desde un IP de Perú (Sesión limpia: sin cuenta de Gmail abierta, datos recopilados de historial de navegación e historial de búsquedas y sesión abierta eliminados, geolocalización activada). -Los mismos 10 términos de búsqueda.
- CASO 3: Búsqueda en DuckDuckGo, plataforma celular, navegador Chrome, sin cuenta de Google (Sesión limpia: sin cuenta de Gmail abierta, datos recopilados de historial de navegación e historial de búsquedas y sesión abierta eliminados, geolocalización activada). -Los mismos 10 términos de búsqueda.

Términos de consulta

- *2 términos de consulta controvertidos* para los cuales hay dos posturas: *matrimonio homosexual y pena de muerte*, siguiendo a Gezici y otros, a Lemuth, a Leferink y a Krafft y otros, que buscan probar si ciertos temas controvertidos tienen más probabilidades de generar un resultado de búsqueda más seleccionado que temas más normales y no controvertidos partiendo de la hipótesis (en Leferink) de que la personalización tiene más influencia en las consultas controvertidas que en las no controvertidas.
- *2 términos de consulta de eventos recientes: guerra Ucrania Rusia; persecuciones en Venezuela*, siguiendo a Jiang, son términos de consulta para los cuales hay mucha publicación.
- *2 términos de consulta de cola larga: tratamiento con hongos psilocybe, Operación lanza de Neptuno*, siguiendo a Carreras Lario, a Jiang y a Neil, son términos de consulta que se han buscado poco.

- *2 términos de consulta asociados a los servicios que brinda la empresa del buscador: correo electrónico y correo electrónico sin rastreadores*, siguiendo a Edelman y Lockwood, son términos en los que el sesgo de contenido propio es factible de medir.
- *2 términos comerciales de alta competencia empresarial: destinos turísticos; marcas de zapatillas deportivas*, siguiendo a Carreras Lario y a Jiang.

Se recopilan en todos los casos los 10 primeros resultados para la consulta sobre los 10 mismos términos. Se incluyen resultados orgánicos, resultados patrocinados, y los resultados agregados por el buscador en forma de respuestas directas, noticias destacadas y paneles de conocimiento.

4.1.5. Almacenamiento y gestión de los datos

Se usa Zotero como gestor de datos. Debido a que nos interesa conocer cuáles son los primeros 10 resultados y su ordenamiento, cada uno de ellos se importan por separado a una carpeta correspondiente, creada para cada término, con la indicación del Caso, el orden del resultado y la persona que ejecutó la búsqueda (en Caso 1); o con la indicación del Caso y el orden del resultado (en los casos 2 y 3). Para esto se ingresa a cada una de las 3200 páginas de resultados y se guardan en Zotero en la carpeta correspondiente. La indicación del orden, como también el Caso al que corresponden, se ingresan manualmente usando el campo Autor para estas indicaciones. Se eliminan datos del resumen y otros campos secundarios que dificultan la exportación en gran cantidad de datos, y que no sirven para el análisis. Se verifica que la página título, fuente o URL de donde emana y link estén completos y correctos, o se llenan manualmente en caso de faltantes. Con el fin de poder realizar una ponderación, clasificación y estadística descriptiva de los resultados, los datos se exportan como EndNote y se importan en Excel, donde se eliminan las columnas no significativas. Cada carpeta por término de búsqueda se gestiona por separado, aunque luego se crea una página en Excel donde se agrupan los resultados de todos los términos de consulta para evaluar variables comunes a todos los términos de consulta.

4.1.6. Disponibilidad de los datos

La matriz de datos resultante incluye título, fuente o URL, link a la página, el orden en los 10 resultados y el caso. Reúne los 3200 registros y, a su vez, se divide por cada término de búsqueda siguiendo igual formato. Se comparte en acceso abierto como set de datos en Zenode (Gallo, 2024).

5. Análisis de datos

Incluye técnicas orientadas al análisis de dimensiones cuantitativas, como cualitativas. La matriz de datos se analiza mediante procedimientos estadísticos y los resultados se presentan mediante tablas, diagramas y modelos estadísticos, además de analizarse. La finalidad del análisis de datos es cuantificar las variables, y describir y explicar su comportamiento a la luz de las hipótesis (análisis estadístico inferencial).

La unidad de análisis es la URL/Fuente de cada resultado. Se ponderan por frecuencias absolutas, porcentajes, y rango (posición de la URL en los 10 resultados).

Para cada variable, se presenta la definición, la medición o ponderación, la forma de cuantificación y de comparación, y las hipótesis planteadas.

5.1. Sesgo de contenido propio (SCP): medición e hipótesis

Una condición suficiente para el sesgo de contenido propio es que un motor de búsqueda clasifique su propio contenido de manera más prominente que sus rivales o que el contenido propio de sus rivales. El contenido propio no sólo incluye a los sitios afiliados al buscador (como Gmail, YouTube, Blogger, en el caso de Google) sino también a los resultados de búsqueda en forma de información creada por el motor de búsqueda, distinta a la tradicional de los resultados orgánicos.

Se puede medir entonces, por análisis de frecuencias, si Google favorece sus propios productos y servicios a expensas de los de sus rivales. Edelman y Lockwood creen que esta condición puede ser más notable para los 2 términos de consulta asociados a servicios proporcionados por los motores de búsqueda, dado que ofrecen una oportunidad particularmente clara para que los motores de búsqueda favorezcan sus propios servicios.

Se rastrea, en primer lugar, la frecuencia con la que los resultados generan más enlaces propios, midiendo el grado y porcentaje en que los resultados se vinculan a los servicios propios de un motor de búsqueda. Luego, se concentra el análisis en los resultados particulares de los dos términos de consulta asociados al buscador, en los 600 resultados de Caso 1, y en los 20 resultados de Caso 3 donde se utiliza DuckDuckGo como motor; y se comparan.

Luego se analiza también si Google clasifica su propio contenido de manera más prominente que DuckDuckGo lo hace, comparando la frecuencia con la que Google enlaza con sus propias páginas, en relación con la frecuencia con la que DuckDuckGo enlaza con las páginas de Google. Siguiendo a Edelman y Lockwood si el motor de búsqueda X vincula a sus

propias páginas con mucha más frecuencia que otros motores de búsqueda vinculan a las páginas de X, eso es evidencia prima facie de sesgo de contenido propio.

Se incluye un análisis por rango (posición de los resultados en la página) donde se otorga un peso significativo a los primeros 5 resultados.

Hipótesis:

- SCP H1: Si Google vincula a sus propias páginas con mucha más frecuencia que DuckDuckGo vincula a las páginas de Google, es evidencia prima facie de sesgo de contenido propio.
- SCP H2: Google favorece a sus propias páginas con mucha más frecuencia que DuckDuckGo lo hace.
- SCP H3: El SCP es más notable en los dos términos de búsqueda asociados al buscador.
- SCP H4: Google otorga a sus propias páginas un rango mucho más alto que DuckDuckGo lo hace.

5.2. Concentración de la búsqueda (CB) o Sesgo empresarial (SE): medición e hipótesis

La concentración de la búsqueda o sesgo empresarial se entiende como la tendencia de los motores de búsqueda a enrutar el tráfico web a un puñado de sitios establecidos. Se define, de acuerdo con Jiang como el porcentaje de resultados de búsqueda concentrados en unos pocos sitios web que proporcionan la mayor cantidad de resultados de búsqueda devueltos por consultas realizadas a un motor de búsqueda.

Para evaluar si esto ocurre, se efectúa una primera clasificación por fuente/URL en Caso 1 y se miden las frecuencias de cada fuente, por término de consulta y totalizando todas las consultas. De este análisis se desprende el porcentaje de sitios web que proporcionan la mayor cantidad de resultados de búsqueda para las consultas realizadas en Google. Esta clasificación y medición se realiza sobre 3000 resultados de Caso 1. Se realiza la misma clasificación y medición para el Caso 3, sobre 100 resultados, obteniendo el porcentaje de sitios web que proporcionan la mayor cantidad de resultados de búsqueda para las consultas realizadas en DuckDuckGo y se compara con el obtenido en Google, siguiendo a Jiang.

En una segunda instancia, se aprovecha la clasificación por rango de los resultados para realizar un análisis sobre los sitios web que son ganadores por orden, del orden 1 al 10.

Hipótesis:

- CB H1: En Google hay mayor cantidad de resultados de búsqueda concentrados en unos pocos sitios web que en DuckDuckGo, denotando una CB más alta.

- CB H2: Los 10 sitios web más frecuentes en los resultados de Google concentran mayor porcentaje de resultados que los 10 sitios web más frecuentes en los resultados de DuckDuckGo.
- CB H3: Cuanto más alta es la CB en un buscador, hay sitios web presentes en los resultados de 5 o más términos de búsqueda.
- CB H4: Cuanto más alta es la CB en un buscador, menos sitios web son los ganadores en cada orden.

5.3. Parroquialismo de búsqueda (PaB): medición e hipótesis

Se define como la tendencia de los motores de búsqueda a dirigir a los usuarios a sitios dentro de sus fronteras nacionales en lugar de fuera de ellas. El parroquialismo de búsqueda se operacionaliza como el porcentaje de resultados de búsqueda recuperados por un motor de búsqueda de sitios nacionales (Jiang).

Para realizar este análisis, se identifica la nacionalidad de la URL. Se clasifican los sitios web después de recopilar recuentos de frecuencia que indican cuántos resultados en Google en Caso 1 provienen de cada nacionalidad. Para realizar una comparación, se analiza el Caso 2 (donde las búsquedas se realizan desde una IP simulada de otro país), se determinan porcentajes y se comparan los resultados porcentuales entre Caso 1 y Caso 2.

Este análisis pretende medir, a su vez, la *regionalización* siguiendo a Krafft y colegas, que es la selección de sitios web para un grupo completo de personas que actualmente están buscando desde una determinada región o que se sabe que provienen de una determinada región pero que no necesariamente mencionan una región en su consulta de búsqueda. Para algunos autores, la regionalización lleva a o produce la *clasificación social*, entendida como el mecanismo por el cual diferentes personas reciben los mismos resultados de búsquedas pese a intereses previos diferentes, y es difícil analizar cuánto se debe a la regionalización y cuánto a la clasificación social que usa la regionalización como uno de sus datos homogeneizantes.

¿Los resultados mostrados en la búsqueda desde Argentina, son diferentes a los mostrados en la búsqueda desde Perú, y en qué casos y a qué nivel? ¿Actúa la regionalización? ¿Un grupo de personas buscando desde el mismo lugar recibe los mismos resultados? ¿La regionalización actúa más que la personalización?

Hipótesis

- PaB H1: El mayor porcentaje de resultados de búsqueda recuperados por Google es de sitios nacionales desde una búsqueda en Argentina, y de sitios peruanos desde una búsqueda en Perú, como indicación de PaB.

- PaB H2: Los resultados recuperados por Google desde Argentina difieren significativamente a los recuperados por Google desde Perú, como evidencia de PaB.

5.4. Personalización (PB): medición e hipótesis

La personalización puede definirse como el porcentaje de contenidos personalizados individualmente en los resultados obtenidos en una misma consulta al mismo motor, por personas diferentes. Para evaluarla se utiliza como dato de análisis tanto la diferencia de resultados obtenidos como la superposición de resultados. Se entiende que la personalización refleja únicamente la búsqueda anterior y los intereses web de un usuario individual. Los resultados de búsqueda diferentes frente a la misma consulta se entienden que solo pueden diferir por la personalización basada en información que Google recopiló de cada usuario (siguiendo a Indriani y colegas, y Leferink).

Para examinar el grado de personalización posible, se definen medidas para comparar los resultados de búsqueda para cada consulta, siguiendo a Krafft. Se aplica como medida la subsecuencia común más larga (LCS), para obtener información sobre si hay sublistas idénticas en las listas de resultados: la personalización no solo es posible por cantidad, sino también por la posición en la que se presentan los resultados de búsqueda al usuario.

Hipótesis

- PB H1: La Personalización es evidente buscando en sesiones sucias de Google bajo condiciones similares los mismos términos, como demuestra el hecho de que cada cuenta accede a muchos resultados diferentes por sitio web y por orden.
- PB H2: La personalización tiene más influencia en las consultas controvertidas que en las no controvertidas.

5.5. Burbuja de filtro

El término “burbuja de filtro” se refiere a una situación en la que alguien solo escucha o ve noticias e información que respalda lo que ya cree y le gusta. Las burbujas de filtro se basan en cuatro mecanismos básicos: *Personalización* (una selección de contenidos personalizada individualmente), *Superposición menor de resultados nuevos/diferentes* (una superposición baja o inexistente de las burbujas de filtro, es decir, las noticias y la información de un grupo permanecen desconocidas en otro), *Contenidos* (la naturaleza de los contenidos, en relación a perspectivas drásticamente diferentes), y *Aislamiento de otras fuentes de información* (rara vez

utilizan otras fuentes de información o solo aquellas que los ubican en burbujas de filtro extremadamente similares).

Para identificar burbujas de filtro, se analizan en conjunto los resultados de la personalización, regionalización, parroquialismo, sesgo empresarial y sesgo de contenido propio.

6. Resultados

6.1. Sesgo de contenido propio (SCP)

En los 3000 resultados de **Caso 1** (primeros 10 resultados de las búsquedas en Google, plataforma celular, navegador Chrome, en Sesión sucia de Google (cuenta de Gmail abierta, datos recopilados de historial de navegación e historial de búsquedas y sesión abierta, geolocalización activada) realizadas por 30 personas diferentes ubicadas en La Plata (Argentina), para 10 términos de búsqueda, el 26% de los resultados corresponde a resultados propios de Google, ya sea resultados de servicios propios (Google, Gmail) y otros sitios web del buscador (YouTube), como a fragmentos destacados, respuestas directas, noticias destacadas y/o patrocinados de Google. Se engloban entonces como resultados de Google a los resultados orgánicos que remiten al sitio del buscador o a sitios propios (Google, Gmail, YouTube), como a los resultados no orgánicos que aparecen como respuesta por un mecanismo propio de Google, y que no aparecerían usando otro buscador. En los 774 resultados propios de Google, 319 corresponden a resultados patrocinados de Google (41%), 147 a resultados que remiten a Gmail (18%), 148 a resultados que remiten a YouTube (19%), 96 resultado a noticias destacadas de Google (12%), 39 a fragmentos destacados (5%) y 25 a respuestas directas de Google (3%). (Grafico 1)

En los resultados conjuntos de **Caso 2** (Búsqueda en Google, plataforma celular, navegador Chrome, sin cuenta de Google, desde un IP simulado de Perú y en Sesión limpia: sin cuenta de Gmail abierta, datos recopilados de historial de navegación e historial de búsquedas y sesión abierta eliminados, geolocalización activada); los mismos 10 términos de búsqueda, el 22% del total de resultados corresponde a resultados propios de Google. De los resultados propios de Google, 8 corresponden a Gmail (36%), 8 a YouTube (36%), 4 a noticias destacadas de Google (18%) y 2 a fragmentos destacados de Google (10%). Que en la búsqueda en sesión limpia los resultados propios de Google sean menores (22% frente a 26% en sesión sucia) parece indicar que en un 4% el Sesgo de Contenido Propio (SCP) de Google está inducido por los datos recopilados del historial de búsquedas previas y del inicio de sesión. (Grafico 2)

En los resultados conjuntos de **Caso 3** (Búsqueda en DuckDuckGo, plataforma celular, navegador Chrome, sin cuenta de Google (Sesión limpia: sin cuenta de Gmail abierta, datos

recopilados de historial de navegación e historial de búsquedas y sesión abierta eliminados); los mismos 10 términos de búsqueda) los resultados propios de DuckDuckGo representan el 4% del total, mientras que los resultados propios de Google representan el 13%, distribuyéndose entre Gmail (32%) y YouTube (68%). (Grafico 3)

Se observa que el motor de búsqueda Google clasifica su propio contenido de manera más prominente que DuckDuckGo clasifica el contenido de Google. Google enlaza con sus propias páginas en el 26% de los resultados, en relación con el 13% en que DuckDuckGo enlaza con las páginas de Google. A su vez, DuckDuckGo clasifica su propio contenido de forma poco prominente en comparación a Google: sólo el 3% de los resultados en DuckDuckGo corresponden a su contenido propio en la forma de Noticias destacadas. Al analizar los resultados de Google y DuckDuckGo para todos los términos, por frecuencia de sitios web, se observa también que con el buscador Google los resultados propios de Google triplican a los 2 siguientes sitios web con mayor frecuencia (Infobae, con un 7%, y Wikipedia, con un 6,43%) mientras que con el buscador DuckDuckGo la diferencia es menor (los resultados propios de Google no llegan duplicar a los 2 siguientes sitios web con mayor frecuencia (Wikipedia con un 6% e Infobae con un 5%).

Gráfico 1. Principales sitios web en los resultados de Google en sesión sucia

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2. Principales sitios web en los resultados de Google en sesión limpia

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3. Frecuencias de sitios web en los resultados de DuckDuckGo

Fuente: Elaboración propia.

Se cree que la tendencia de un buscador a favorecer sus propios productos y servicios a expensas de los de sus rivales podría ser más notable en términos de consulta asociados a

servicios proporcionados por motores de búsqueda, como ser en nuestro caso “correo electrónico y correo electrónico sin rastreadores”. Si bien se evidencia que Google favorece sus propios productos y servicios a expensas de los de sus rivales, y que DuckDuckGo no lo hace, para todos los términos de consulta, se analiza si la tendencia es particularmente más fuerte en ambos términos. Se evidencia que esto es así, y que el SCP se encuentra fuertemente marcado en los resultados de Google para estos términos ya que el contenido propio de Google trepa al 43,6% de los resultados, ampliando enormemente la brecha con los sitios web que siguen a Google en los resultados (Google con 43,6% septuplica a Hipertextual 6%, GCFGlobal.org 5,6%). En DuckDuckGo, el contenido propio de Google se duplica y trepa al 25%, pero no llega a duplicar a los sitios web que lo siguen en frecuencias (Google 25%, Outlook Microsoft 15%).

Si en los resultados para los 10 términos de búsqueda en conjunto, Google refiere a su contenido propio en el 26% de los casos, y DuckDuckGo refiere a resultados de Google en el 13% de los casos, en los dos términos de consulta de servicios asociados a los buscadores, Google refiere a su contenido propio en el 43,66% de los casos, y DuckDuckGo refiere a resultados de Google en el 25% de los casos, lo que para Edelman y Lockwood es evidencia prima facie de SCP. Por el contrario, DuckDuckGo no refiere a su contenido propio en ningún resultado, mientras que sí refiere a resultados de Google. Al hacer un recorte en los resultados bajo estos términos, se aprecia que el contenido de Google se duplica, como contenido propio en Google y como resultados que refieren a Google en DuckDuckGo.

Google no refiere a resultados de DuckDuckGo ni siquiera en la búsqueda bajo los términos de consulta asociados a ambos buscadores. Que DuckDuckGo no refiera a sus servicios bajo *correo electrónico sin rastreadores*, siendo un servicio específico de este buscador, parece indicar que sus algoritmos de resultados no están manipulados hacia el contenido propio (Ver: *Tabla 1 y Tabla 2*).

Tabla 1. Resultados de Google y DuckDuckGo para correo electrónico por frecuencia de sitios web

Sitio web Caso 1 Google	Frecuencia CASO 1	%	Sitio web Caso 3 DuckDuckGo	Frecuencia CASO 3	%
Google (Gmail, patrocinados y noticias destacadas Google)	191	63,67	Google (Gmail)	5	50
GCFGlobal.org	34	11,35	Outlook Microsoft	3	30
Wikipedia, la enciclopedia libre	31	10,223	Wikipedia,	1	10
Outlook Microsoft	29	9,68	Yahoo!	1	10
Argentina.gob.ar	10	3,34	TOTAL	10	100
xataba	5	1,68			
TOTAL	300	100			

Fuente: *Elaboración propia en base a datos recopilados*

Tabla 2. Resultados de Google y DuckDuckGo para correo electrónico sin rastreadores por frecuencia de sitios web

Sitio web Caso 1 Google	Frecuencia CASO 1	%	Sitio web Caso 3 DuckDuckGo	Frecuencia CASO 3	%
Google (patrocinado y Gmail)	71	23,68	Proton mail	1	10
Hipertextual	41	13,68	Hipertextual	1	10
Genbeta	33	11	Profesional Review	1	10
RedesZone	26	8,68	Yopmail es	1	10
El mundo	25	8,3	clean mail España	1	10
Expansión México	25	8,33	RedesZone	1	10
Geekflare	21	7	ABC	1	10
Xataba	21	7	Privacy.eus	1	10
Profesional Review	15	5	xataba	1	10
ABC	7	2,33	avg	1	10
Lazarus Venezuela	4	1,33		10	100
periodismo	2	0,66			
The New York Times	2	0,66			
avg	1	0,33			
ciberseguridad.com	1	0,33			
esedesl.com	1	0,33			
LA NACION	1	0,33			
panda security	1	0,33			
uv México	1	0,33			
El país	1	0,33			
	300	99,96			

Fuente: Elaboración propia en base a datos recopilados

La prevalencia de resultados que refieren a Google es mayor en la consulta bajo *correo electrónico* que en la consulta bajo *correo electrónico sin rastreadores*, para ambos buscadores, y Google refiere a su contenido propio en mayor medida que DuckDuckGo refiere al contenido de Google (63,67% y 50%, respectivamente para *correo electrónico* y 23,68% y 0%, respectivamente para *correo electrónico sin rastreadores*). En los resultados para *correo electrónico* se observa la alta cantidad de resultados propios de Google que destaca con la ausencia de resultados que refieran algún otro servicio de correo, como sí ocurre en los resultados de DuckDuckGo: Google incluye resultados sólo a otro servicio de correo (9,68% a Outlook Microsoft frente al 63,67% a servicios propios), mientras que DuckDuckGo refiere a 3 servicios de correo electrónico en esta proporción: Google 50%, Outlook Microsoft 30%, Yahoo! 10%. En la consulta *Correo electrónico sin rastreadores* Google refiere a su contenido propio en el 23% de los casos, mientras que DuckDuckGo no refiere a ningún resultado de Google bajo este término, aunque tampoco a resultados propios.

Se utiliza la *ponderación de los resultados por orden de presentación* (del orden 1 al 10) para determinar si Google realiza SCP no sólo por frecuencia de resultados sino también por orden de resultados, otorgando a su contenido propio un rango mucho más alto de lo que DuckDuckGo lo hace, porque es probable que el sesgo en los elementos de mayor rango influya

en el usuario más que el sesgo en los elementos de menor rango dado que muchos estudios previos y estadísticas citadas indican que los primeros 5 resultados reciben el 80% de las consultas y los 5 restantes el 20%. En los resultados para *Correo electrónico* Google refiere a contenido propio en los sitios web ganadores en el orden 1 al 5, encabezando los resultados de orden 1 con patrocinados y los restantes con su servicio de correo electrónico, y DuckDuckGo refiere al correo de Google en 4 de los resultados, siendo Wikipedia el sitio web ganador en segundo puesto. En los resultados para *Correo electrónico sin rastreadores* Google refiere a contenido propio en los sitios web ganadores en el orden 1 al 3, con resultados patrocinados, y los restantes con resultados que refieren a 2 sitios web externos, y DuckDuckGo no refiere al correo de Google en ninguno de los primeros 5 resultados, como tampoco a contenido propio. Una vez más, como prueba para el SCP, por análisis de frecuencia y orden, en los resultados bajo ambos términos Google favorece sus servicios de forma más prominente que DuckDuckGo favorece los servicios de Google. Se observa también en Google para estos términos un ranking desfavorecido de los sitios de sus rivales (no refiere a Yahoo! en ningún resultado mientras DuckDuckGo lo hace en un 10% de los resultados, y refiere a Outlook Microsoft en un 10% mientras DuckDuckGo lo hace en un 30%).

Del análisis del sitio web ganador en cada orden para cada consulta en Google se desprende que: en *Marcas de zapatillas deportivas* Google es el sitio web ganador en orden 1 y 2 con patrocinados; en *Destinos turísticos* Google es el sitio web ganador en orden 1, 2 y 3 con patrocinados, en *Guerra Ucrania Rusia* Google es el sitio web ganador en orden 1 y 2, 3 y 4 con noticias destacadas y en orden 9 y 10 con YouTube (en este término es donde Google gana en más ordenes, 6 órdenes) aunque en su par *Persecuciones en Venezuela* Google desaparece como ganador en algún orden; en *Tratamiento con hongos psilocibe* Google es ganador solo en orden 6 con YouTube, y en *Operación Lanza de Neptuno* en orden 6, 8 y 9 también con YouTube (parece ser que Google no se posiciona tan bien en los términos de consulta de cola larga). En *Pena de muerte* Google encabeza el orden 1 con fragmentos destacados, y en *Matrimonio homosexual* hace lo propio con respuestas directas, donde también gana en orden 6 y 8 con YouTube. Finalmente, en *Correo electrónico* Google es ganador en todos los órdenes excepto en orden 7, con patrocinados en orden 1 y con su correo Gmail en el resto; en *Correo electrónico sin rastreadores* Google es ganador en orden 1, 2 y 3 con patrocinados y en orden 8 con su correo Gmail.

Los resultados propios de Google (en conjunto) son los más frecuentes en orden 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 y 10, lo que en este caso indicaría SCP (Sesgo de contenido propio). En orden 1, los resultados propios de Google quintuplican y sextuplican la cantidad de resultados de los otros 4 sitios web con mayor frecuencia en orden 1.

Se observa también que Google se adueña de la posición de primer orden con resultados patrocinados, respuestas directas, fragmentos destacados, y noticias destacadas. Las respuestas directas y los fragmentos destacados desaparecen en el orden 2, a partir del cual Google se adueña de la posición con patrocinado, noticias destacadas, y Gmail. Así se mantiene hasta el orden 4, donde los resultados patrocinados dejan de aparecer (es decir, aparecen de orden 1 al 3). Desde orden 4 Google destaca con Google noticias destacadas y Gmail. Las noticias destacadas desaparecen a partir del orden 5, y es en ese orden donde Google deja de ser el sitio web ganador por frecuencias por orden. Desde el orden 5 al orden 10, Google presenta como resultados propios a Gmail y a YouTube, y gana por frecuencias por orden, a excepción del orden 5 y 7 donde Infobae y un sitio gubernamental argentino toman la delantera, como se observa en Gráfico 4.

Gráfico 4: Sitio web ganador por orden (1 al 10) en la búsqueda en Google para todos los términos de consulta

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 5: Sitio web ganador por orden (1 al 10) en la búsqueda en DuckDuckGo para todos los términos de consulta

Fuente: elaboración propia.

En DuckDuckGo, los resultados propios de Google (en conjunto para todos los términos de búsqueda) son los más frecuentes en orden 4, 5 y 6, evidenciando por frecuencia y orden que Google favorece a sus propios servicios mucho más que DuckDuckGo lo hace (es ganador por frecuencia en 7 órdenes frente a 3 órdenes en DuckDuckGo); los resultados propios de DuckDuckGo no son ganadores en ningún orden. Se observa también en la búsqueda en DuckDuckGo que Wikipedia es el sitio web ganador en orden 1 y orden 2; Google en orden 4, 5 y 6; e Infobae en orden 7. En los 4 órdenes restantes no aparece un sitio web único ganador por orden, como se observa en Gráfico 5.

Los resultados demuestran que se prueban las hipótesis planteadas:

SCP H1: Si Google vincula a sus propias páginas con mucha más frecuencia que DuckDuckGo vincula a las páginas de Google, es evidencia prima facie de sesgo de contenido propio (26% sobre 13%).

SCP H2: Google favorece a sus propias páginas con mucha más frecuencia que DuckDuckGo favorece las propias (26% sobre 4%).

SCP H3: El SCP es más notable en los dos términos de búsqueda asociados al buscador (Google refiere a su contenido propio en mayor medida que DuckDuckGo refiere al contenido

de Google (63,67% y 50%, respectivamente para *Correo electrónico* y 23,68% y 0%, respectivamente para *Correo electrónico sin rastreadores*).

SCP H4: Google otorga a sus propias páginas un rango mucho más alto que DuckDuckGo lo hace (Google gana por frecuencia en 7 órdenes buscando en Google mientras gana por frecuencia en 3 órdenes buscando en DuckDuckGo y los resultados propios de DuckDuckGo no son ganadores en ningún orden en los dos buscadores).

6.2. Sesgo empresarial (SE) o concentración de la búsqueda (CB)

Es notable la existencia de pocos sitios web que proporcionan la mayor cantidad de resultados de búsqueda para las consultas. Esta Concentración de la búsqueda (CB) es más alta usando el buscador Google que el buscador DuckDuckGo, como lo demuestra el hecho de que los 3000 resultados de búsqueda en Google en sesiones sucias (Caso 1) se engloban en 123 sitios web diferentes y que los 10 sitios web con mayor frecuencia abarcan el 53% de los resultados mientras que los 100 resultados de búsqueda en DuckDuckGo se engloban en 66 sitios web diferentes y los 10 sitios web con mayor frecuencia abarcan el 40% de los resultados. (Ver: Gráfico 6 y 7).

Gráfico 6. 10 sitios con más frecuencias en los resultados de Google

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 7. 10 sitios con más frecuencias en los resultados de DuckDuckGo

Fuente: Elaboración propia.

Estos datos demuestran que la búsqueda en DuckDuckGo produce la CB más bajo (40%) en relación con las búsquedas en sesiones sucias en Google (54%).

Hay un puñado de sitios web (6 sitios web) que aparecen con mayor frecuencia en los resultados de ambos buscadores, aunque en distinta medida; algunos aparecen en proporciones similares en los resultados de ambos, a excepción de los sitios de Google que duplican la presencia en la búsqueda en Google sobre la búsqueda en DuckDuckGo (evidencia de SCP).

Los resultados muestran que hay algunos anfitriones muy populares y que el más popular es Google (26% del total de los resultados apuntan a Google buscando en Google y el 13% buscando en DuckDuckGo), seguido, con muchos menos resultados, por anfitriones como Infobae (7% en Google y 5% en DuckDuckGo), Wikipedia (6,43% y 6%), y encontrando por debajo de esos porcentajes resultados no apareados entre ambos buscadores, como ser: Outlook Microsoft y Amnistía internacional en DuckDuckGo con el 3% cada uno; y luego resultados por debajo del 2% en ambos buscadores.

Se advierte entonces que los resultados de búsqueda de la primera página (con un valor predeterminado de 10) están dominados por Google, Infobae y Wikipedia, que llegan a aportar el 39,43% de los resultados de búsqueda en la primera página en Google, denotando una alta concentración de la búsqueda o SE en estos 3 sitios web; y aportando el 24% de los resultados de búsqueda en la primera página en DuckDuckGo, con una concentración de la búsqueda mucho menor.

La distribución de los 3000 resultados en 123 ocurrencias (123 sitios web diferentes) muestra una alta concentración de resultados en muy pocos sitios en Google. La distribución de los 100 resultados en 66 ocurrencias (66 sitios web diferentes) muestra una baja concentración de resultados en muchos sitios en DuckDuckGo. Si Google siguiera la tendencia de DuckDuckGo, en relación con la baja concentración de resultados (66 diferencias/100), deberían obtenerse 1980 sitios web diferentes (1980 diferencias/3000); por el contrario, si DuckDuckGo, siguiera la tendencia de alta concentración de Google deberían obtenerse 4 sitios web diferentes (4 diferencias/100).

Se encuentran repeticiones de sitios web que responden a las consultas para dos o más términos de búsqueda volviendo a demostrar la concentración de resultados en algunos sitios web, aunque se trate de 10 términos de consulta diferentes y disímiles. Estos sitios web que se reiteran, la frecuencia en la que aparecen y la cantidad de términos de búsqueda en los cuales lo hacen se muestran en Tabla 3 y 4.

Tabla 3. Sitios web presentes en los resultados de 2 o más términos de búsqueda en Google

Sitio web	Frecuencia en los 10 términos de búsqueda	Cantidad de términos de búsqueda en los que aparece
Google	774	10
Infobae	208	7
Wikipedia	193	6
La nación	57	6
CNN	60	4
Amnistía inter	70	3
Dw España	57	3
El mundo	54	3
El país	52	3
Argentina.gob.ar	49	3
Euronews	27	2
Xataba	27	2
Aministia Cataluña	23	2
Clarín	18	2
Facebook	18	2
BBC	12	2
ABC	9	2
Total	1708	

Fuente: Elaboración propia en base a datos recopilados.

Tabla 4. Sitios web presentes en los resultados de 2 o más términos de búsqueda en DuckDuckGo

Sitio web	Frecuencia en los 10 términos de búsqueda	Cantidad de términos de búsqueda en los que aparece
Google	8	4
Wikipedia	6	4
Infobae	5	3
Amnistía inter	3	2
CNN	2	2
Dw.com	2	2
Total	26	

Fuente: Elaboración propia en base a datos recopilados.

Los 100 resultados de búsqueda en DuckDuckGo (Caso 3) desagregados por término de búsqueda se distribuyen en 79 ocurrencias (79 sitios web diferentes). El mayor número de sitios web diferentes se observa para 2 términos de consulta, que no pueden aparecerse: un término asociado al buscador (*Correo electrónico sin rastreadores*), y un término comercial (*Destinos turísticos*), con 10 sitios web diferentes en cada caso, demostrando una alta diversidad y baja CB. El menor número de sitios web diferentes se observa, al igual que en Caso 1, para el término asociado al buscador (*Correo electrónico*, con 4 sitios diferentes), seguido por uno de los términos de eventos recientes (*Guerra Ucrania Rusia*, con 5 sitios diferentes).

Podemos establecer una media en la que 9 sitios web diferentes responden a 10 resultados de búsqueda en DuckDuckGo, con un pico de diversidad que asciende a 10 sitios web diferentes respondiendo a 10 resultados de búsqueda en DuckDuckGo, y con un pico de concentración que desciende a 4 sitios web diferentes respondiendo a 100 resultados de búsqueda en DuckDuckGo.

Se presentan la cantidad de sitios web diferentes encontrados en los resultados de ambos buscadores para cada término de búsqueda, esquematizando de este modo que cuánto más baja es la cantidad de sitios web diferentes más alto es la CB y que cuánto más alta es la cantidad de sitios web diferentes más baja es la CB.(tabla 5)

En Google (Caso 1) y DuckDuckGo (Caso 3) el pico más alto de CB se da en el término *Correo electrónico*, pero en medidas significativamente diferentes: mientras que en Google los 300 resultados se distribuyen en solo 6 sitios web, en DuckDuckGo los 10 resultados se

distribuyen en 4 sitios web diferentes. La diferencia entre ambos buscadores es evidente. La CB más alta continúa en los resultados para *Operación lanza de Neptuno* en Google y para *Guerra Ucrania Rusia* en DuckDuckGo, con 11 sitios web en 300 resultados y 5 sitios web en 10, respectivamente.

El tipo de resultados más diversos con relación a la cantidad de diferentes sitios web a los que apuntan los resultados son, en Google, un término controversial en primer lugar (*Matrimonio homosexual*) y un término comercial (*Marcas de zapatillas deportivas*). En DuckDuckGo los resultados más diversos aparecen en la búsqueda para los términos *Correo electrónico sin rastreadores* y *Destinos turísticos*, aunque en otros 5 términos de consulta la diversidad varía por muy poco, y es en los resultados para dos términos (*Correo electrónico* y *Guerra Ucrania Rusia*) donde se reduce a la mitad.

Puede suponerse que la cantidad de frecuencias de un sitio web, como resultado para un término de búsqueda, tiene alguna correspondencia inversa con la cantidad de ocurrencias o sitios web diferentes hallados en los resultados para ese mismo término, por lo que se tabula a continuación (Tabla 5) la máxima frecuencia de un sitio web para cada término de búsqueda, y la cantidad de sitios web diferentes, para los casos 1 y 3.

Tabla 5. Cantidad de Sitios web diferentes y máxima frecuencia de sitio web en los resultados de Google y DuckDuckGo por término de consulta

término de búsqueda	CASO 1 GOOGLE máxima frecuencia de sitio web	CASO 1 GOOGLE cantidad de sitios web diferentes	CASO 3 DUCKDUCKGO máxima frecuencia de sitio web	CASO 3 DUCKDUCKGO cantidad de sitios web diferentes
matrimonio homosexual	51	25	2	8
destinos turísticos	80	21	1	10
pena de muerte	31	20	2	9
correo electrónico sin rastreadores	56	20	1	10
marcas de zapatillas deportivas	71	19	2	9
guerra Ucrania Rusia	75	18	3	5
tratamiento con hongos psilocibe	36	16	3	7
persecuciones en Venezuela	62	13	2	8
operación lanza de Neptuno	57	11	1	9
correo electrónico	132	6	5	4

Fuente: Elaboración propia en base a datos recopilados

Si bien esta tendencia no es una norma y no ocurre en la búsqueda en Google y en DuckDuckGo por igual, ni en todos los términos de búsqueda por igual, encontramos en DuckDuckGo casos con la CB más baja, casi inexistente, donde 1 sitio web diferente responde a cada uno de los resultados, entonces sí la frecuencia máxima de un sitio web tiene alguna correspondencia inversa con la cantidad de ocurrencias o sitios web diferentes hallados en los

resultados para ese mismo término, con 1 sitio web diferente en cada resultado; y encontramos en Google la CB más alta con 6 resultados diferentes en el total de 300 resultados para ese término, y es donde se halla la máxima frecuencia de un sitio web, con 132 ocurrencias de ese sitio web en los 300 resultados para ese término.

La tendencia de los motores de búsqueda a enrutar el tráfico web a un puñado de sitios establecidos es verificable por las frecuencias de pocos sitios web en la totalidad de resultados, y en la concentración de la búsqueda (CB) en la cual los 10 sitios web con más frecuencias acaparan el 54% de los resultados en Google (y el 40% en DuckDuckGo); pero también cuando se analizan los resultados de búsqueda por cada término por separado, y se advierte en cuántos términos de búsqueda estos sitios web acaparan las respuestas, pese a ser términos de consulta muy disímiles. Para realizar este análisis se comparan los resultados por término de búsqueda, en los Casos 1 (Google) y 3 (DuckDuckGo), advirtiendo que en **Marcas de zapatillas deportivas** la mayor CB lo ocupa Google con un 25% de los resultados buscando en Google y Dexter argentina con un 20% de los resultados buscando en DuckDuckGo; en **Destinos turísticos** la mayor CB la ocupa Google con un 27% de los resultados buscando en Google y El Gran viaje con un 10% de los resultados buscando en DuckDuckGo; en **Guerra Ucrania Rusia** la mayor CB la ocupa Google con un 34% de los resultados buscando en Google y DuckDuckGo y YouTube con un 3% de los resultados cada uno buscando en DuckDuckGo (este es el único término donde DuckDuckGo rankea con resultados propios); en **Persecuciones en Venezuela** la mayor CB la ocupa Infobae con un 20,6% de los resultados buscando en Google y Infobae con un 30% de los resultados buscando en DuckDuckGo (**Persecuciones en Venezuela** es el único término en que Google ocupa el tercer puesto por frecuencias; y uno de los dos términos donde Google no acapara los resultados por frecuencias); en **Tratamiento con hongos psylocibe** la mayor CB la ocupan CNN con un 36% y Google con un 35% de los resultados (con YouTube principalmente) de los resultados buscando en Google y YouTube con un 30% de los resultados buscando en DuckDuckGo (**Tratamiento con hongos psylocibe** es otro de los dos términos donde Google no acapara los resultados por frecuencias); en **Operación Lanza de Neptuno** la mayor CB la ocupa Google con un 23% de los resultados buscando en Google (con YouTube principalmente) y Navy seal us con un 20% de los resultados buscando en DuckDuckGo; en **Pena de muerte** la mayor CB la ocupa Google con un 18,66% de los resultados buscando en Google (con Respuestas directas y YouTube) y Amnistía internacional con un 20% de los resultados buscando en DuckDuckGo; en **Matrimonio homosexual** la mayor CB la ocupa Google con un 20 % de los resultados buscando en Google (principalmente con fragmentos destacados) y Wikipedia con un 20% de los resultados buscando en DuckDuckGo; en **Correo electrónico** la mayor CB la ocupa Google con un 63,68 % de los resultados buscando en Google (distribuidos en Gmail

principalmente en 139 resultados de 191, seguidos de patrocinados y respuestas directas) y Google con un 50% de los resultados buscando en DuckDuckGo (seguido con Outlook en un 30% de los resultados, referido en un 9,65% de los resultados en Google, y por Yahoo! en un 10% de los resultados, no referido en Google); y en **Correo electrónico sin rastreadores** la mayor CB la ocupa Google con un 23,66 % de los resultados buscando en Google y 10 sitios diferentes con 10% de los resultados cada uno buscando en DuckDuckGo.

Al analizar los sitios web que fueron ganadores en cada orden (1 al 10) para los 10 términos de búsqueda por separado, podemos esclarecer qué sitios web tienen una CB en cada orden y en cuántos términos.

Buscando en Google, así vemos que en orden 1, Google es ganador por frecuencia en los resultados para 7 términos siendo en total 4 sitios web los ganadores en orden 1 en los 10 términos de búsqueda. En orden 2, 5 sitios web son ganadores por orden y Google vuelve a ser sitio ganador en 5 términos de búsqueda; en orden 3 son 6 sitios los ganadores por orden y Google vuelve a ser sitio ganador en 4 términos de búsqueda; en orden 4 son 8 sitios los ganadores por orden y Google es el sitio ganador en 2 términos de búsqueda; en orden 5 son 10 sitios los ganadores por orden no habiendo un sitio ganador en más de un término de búsqueda en ese orden; en orden 6 son 8 sitios los ganadores por orden y Google es el sitio ganador en 4 términos de búsqueda; en orden 7 son 10 sitios los ganadores por orden no habiendo un sitio ganador en más de un término de búsqueda en ese orden; en orden 8 son 8 sitios los ganadores por orden y Google es el sitio ganador en 4 términos de búsqueda; en orden 9 son 9 sitios los ganadores por orden y Google es el sitio ganador en 3 términos de búsqueda. Entonces, en Google, Google es sitio web ganador en orden 1, 2, 3, 4,

En la búsqueda en DuckDuckGo, vemos que en orden 1 son 9 sitios web los ganadores por orden y Wikipedia es el sitio ganador en 2 términos de búsqueda; en orden 2, son 7 sitios web los ganadores por orden y Wikipedia es el sitio ganador en 3 términos de búsqueda; en orden 3, 8, 9 y 10 son 10 sitios los ganadores por orden no habiendo un sitio ganador en más de un término de búsqueda en ese orden; en orden 4, 5 y 6 son 9 sitios web los ganadores por orden y Google es el sitio ganador en 2 términos de búsqueda; en orden 7 son 8 sitios web los ganadores por orden y Infobae es el sitio ganador en 2 términos de búsqueda. Entonces, Wikipedia es el sitio web ganador en orden 1 y 2, Google lo es en orden 4, 5 y 6, e Infobae en orden 7. En el resto de las posiciones no aparece un sitio web prevalente por frecuencias en ese orden.

Los 100 ganadores del orden 1 al 10, para los 10 términos de búsqueda, se concentran en 48 sitios web diferentes buscando en Google, ya que aparecen sitios que son ganadores por orden en más de un término de búsqueda y a su vez son ganadores por orden en más de un orden. En DuckDuckGo se nota mayor diversidad ya que no hay web ganadoras por orden

en muchos órdenes, ni sitios ganadores en muchos términos de búsqueda, por lo que las reiteraciones son menores y en los resultados más frecuentes vemos mayor diversidad de sitios web y los 100 ganadores del orden 1 al 10, para los 10 términos de búsqueda, se concentran (o desconcentran) en 91 sitios web diferentes.

Es notorio que los sitios web ganadores por orden, que lo son por única vez tanto por orden como por término de búsqueda, ascienda a 91 sitios buscando en DuckDuckGo y se retraiga a 48 buscando en Google, y evidenciando que en Google la CB es mayor por frecuencia y orden, con menos sitios que ocupan el podio (48 contra 91).

Buscando en Google, si totalizamos los resultados para los 10 términos en conjunto, Google es el sitio ganador por frecuencia en cada orden en 32 ocasiones, seguido de Infobae en 6 ocasiones, Wikipedia en 4, y los siguientes sitios en 3 ocasiones: Amnistía, Cepaz, CNN, El Mundo, El País y Dw.com; y apareciendo 12 sitios web que son ganadores por frecuencia en cada orden en 2 ocasiones y 29 sitios web que son ganadores por frecuencia en cada orden en 1 ocasión. Buscando en DuckDuckGo, si totalizamos los resultados para los 10 términos en conjunto, Google es el sitio ganador por frecuencia en cada orden en 6 ocasiones, Wikipedia en 5 ocasiones, seguido de Infobae en 2 ocasiones, y apareciendo 91 sitios web que son ganadores por frecuencia en cada orden en 1 ocasión.

Con las búsquedas en DuckDuckGo, podemos ver que no hay evidencia de CB. La diversidad de resultados es amplia, y los sitios web ganadores solamente duplican, y en un caso triplican al resto. Por otro lado, no hay un sitio web preponderante sobre los demás: mientras Wikipedia es el sitio web ganador en orden 1 y 2, Google lo es en orden 4, 5 y 6, e Infobae en orden 7. En el resto de las posiciones no aparece un sitio web prevalente por frecuencias en ese orden.

Al analizar los sitios web ganadores por orden, vemos que buscando en Google la mayor CB se da en el orden 1 con 4 sitios web que se distribuyen el podio en ese orden, y en orden 2 y 3, con 6 sitios web que son ganadores en ese orden.

Se cumplen las Hipótesis planteadas:

CB H1: En Google hay mayor cantidad de resultados de búsqueda concentrados en unos pocos sitios web que en DuckDuckGo, denotando una CB más alta (123 sitios web diferentes en 3000 resultados en Google contra 66 sitios web diferentes en 100 resultados de DuckDuckGo).

CB H2: Los 10 sitios web más frecuentes en los resultados de Google concentran mayor porcentaje de resultados que los 10 sitios web más frecuentes en los resultados de DuckDuckGo (esos 10 sitios concentran 54% de resultados en Google frente al 40% de los resultados en DuckDuckGo).

CB H3: Cuanto más alta es la CB en un buscador, hay sitios web presentes en los resultados de 5 o más términos de búsqueda (en Google hay 4 sitios presentes en los resultados de más

de 5 términos de búsqueda, con un sitio que está en los resultados de los 10 términos, en cambio en DuckDuckGo se presentan en hasta 4 términos de consulta).

CB H4: Cuanto más alta es la CB en un buscador, menos sitios web son los ganadores en cada orden (en Google 48 sitios ganan por frecuencia en los 10 órdenes frente a 91 sitios que ganan por frecuencia en los 10 órdenes en DuckDuckGo).

6.3. Parroquialismo de búsqueda (PaB)

Para evaluar el PaB se analizan los resultados de Caso 1 (búsquedas en sesiones sucias con el buscador Google) con los resultados de Caso 2 (Búsqueda en Google, plataforma celular, navegador Chrome, desde un IP de Perú, sin cuenta de Google (Sesión limpia: sin cuenta de Gmail abierta, datos recopilados de historial de navegación e historial de búsquedas y sesión abierta eliminados, geolocalización activada; los mismos 10 términos de búsqueda)).

Los 3000 resultados de Google en sesión sucia geolocalizada en Argentina (Caso 1) clasificados por nacionalidad del URL nos conducen a un 38% de sitios norteamericanos (dominio us) que ofrecen la versión en español, a un 22% de sitios argentinos (dominio ar) y a un 19% de sitios españoles (dominio es), principalmente. Los 100 resultados de Google en sesión limpia desde un Ip de Perú (Caso 3) clasificados por nacionalidad del URL nos conducen a un 39% de sitios norteamericanos (dominio us) que ofrecen la versión en español, a un 21% de sitios españoles (dominio es) y a un 19% de sitios peruanos (dominio pe), principalmente.

En ambas sesiones, con los datos de geolocalización activada, el parroquialismo de la búsqueda (PaB) no se evidencia, y actúa más el SCP (sesgo de contenido propio) o el SE (sesgo empresarial) que el PaB dado que tienen predominancia los sitios estadounidenses frente a los sitios nacionales. Por otro lado, el porcentaje de resultados que dirigen a sitios dentro de las fronteras nacionales es más alto en la búsqueda en la sesión sucia (22%) que en la búsqueda en la sesión limpia (19%), lo que hace pensar que el peso de los datos recopilados por Google previamente es más determinante que la nacionalidad del IP desde donde se realiza la búsqueda para brindar resultados nacionales. Parece que Google se ama a sí mismo tanto y a sus socios tanto (páginas web que concentran la búsqueda en los resultados por cuestiones estructurales de posicionamiento) que ensalza sus propias páginas y las de sus socios, con dominio us, más que los resultados locales. (*Gráficos 8 y 9*).

Gráfico 8. Distribución por país de los resultados en Google en sesión sucia geolocalizada en Argentina

Fuente: elaboración propia

Gráfico 9. Distribución por país de los resultados en Google en sesión limpia desde un Ip de Perú

Fuente: elaboración propia

Referencias Gráficos 8 y 9: us, USA; es, España; mx, México, ve, Venezuela, en, Inglaterra; dw, Alemania; cl, Chile; eu, Europa; co, Colombia; fr, Francia; pe, Perú; br, Brasil; cr, Costa rica; ar, Argentina.

¿Los resultados mostrados en la búsqueda desde Argentina, son diferentes a los mostrados en la búsqueda desde Perú, y en qué términos y a qué nivel? Al excluir los resultados

comunes de ambos casos, podemos evaluar el lugar del parroquialismo, al analizar cuántos resultados únicos se obtuvieron al modificar la ubicación desde donde se realizó la búsqueda. Así vemos que la búsqueda en Google en una sesión sucia desde Argentina (caso 1) y la búsqueda en Google en una sesión limpia desde un ip simulado de Perú (caso 2) para los mismos 10 términos de búsqueda, tienen como resultado 30 sitios web en común que son a su vez los que concentran los resultados por la frecuencia en la que aparecen. Esos 30 sitios web comunes entre ambos casos concentran más del 60% de los resultados (66,7% en caso 1 y 62% en caso 2). Los sitios web únicos para cada caso, aquellos que aparecen como resultado en cada caso exclusivamente, pueden ser numerosos pero aislados, apareciendo no más de 3 veces como resultado, y en promedio 2 veces en caso 1 y una vez en caso 2 y por frecuencias totalizan el 33% de los resultados de caso 1 y el 38% de los resultados de caso 2.

Analizando los términos en donde el PaB es más alto, se observa ver que en Caso 1 los sitios web nacionales (dominio ar) toman la delantera en los resultados para *Persecuciones en Venezuela*, *Tratamiento con hongos psylocibe* y en *Operación lanza de Neptuno* donde se iguala con los resultados dominio us. Los dos últimos son términos apareados en la categoría términos de consulta de cola larga. En estos 3 términos es donde las consultas en Google en sesión sucia geolocalizada en Argentina muestran más resultados locales, lo que no ocurre en Caso 2, donde podemos ver que los resultados locales (dominio pe) toman la delantera en *Marcas de zapatillas deportivas* y en *Matrimonio homosexual*; y en *Destinos turísticos* donde se iguala con sitios dominio ar. Dos de estos términos son términos apareados en la categoría términos de consulta comerciales. En Tabla 6 se presentan en porcentajes los resultados por nacionalidad del dominio para cada término de búsqueda en Caso 1 y 2.

Tabla 6. Porcentajes de resultados por nacionalidad del dominio para cada término de búsqueda en Casos 1 (Google geolocalizado Argentina) y 2 (Google geolocalizado Perú)

Nacionalidad url y término	%	Nacionalidad url y término	%
us Destinos turísticos Caso 1	40	pe Destinos turísticos Caso 2	40
ar Destinos turísticos Caso 1	35	ar Destinos turísticos Caso 2	40
es Destinos turísticos Caso 1	25	us Destinos turísticos Caso 2	20
es Marcas zapatillas deportivas Caso 1	51	pe Marcas zapatillas deportivas Caso 2	50
us Marcas zapatillas deportivas Caso 1	24	es Marcas zapatillas deportivas Caso 2	40
ar Marcas zapatillas deportivas Caso 1	18	us Marcas zapatillas deportivas Caso 2	10
pe Marcas zapatillas deportivas Caso 1	7		
ar Tratamiento con hongos psylocibe Caso 1	34	us Tratamiento con hongos psylocibe Caso 2	40
us Tratamiento con hongos psylocibe Caso 1	26	es Tratamiento con hongos psylocibe Caso 2	30
es Tratamiento con hongos psylocibe Caso 1	17	co Tratamiento con hongos psylocibe Caso 2	10
mx tratamiento con hongos psylocibe Caso 1	12	mx Tratamiento con hongos psylocibe Caso 2	10
co Tratamiento con hongos psylocibe Caso 1	9	pe Tratamiento con hongos psylocibe Caso 2	10
cl Tratamiento con hongos psylocibe Caso 1	2		
ar Operación lanza de neptuno Caso 1	40	us Operación lanza de neptuno Caso 2	40
us Operación lanza de neptuno Caso 1	40	mx Operación lanza de neptuno Caso 2	30
es Operación lanza de neptuno Caso 1	11	ar Operación lanza de neptuno Caso 2	20
eu Operación lanza de neptuno Caso 1	9	en Operación lanza de neptuno Caso 2	10
us Guerra Ucrania Rusia Caso 1	40	us Guerra Ucrania Rusia Caso 2	60
ar Guerra Ucrania Rusia Caso 1	26	es Guerra Ucrania Rusia Caso 2	20
es Guerra Ucrania Rusia Caso 1	20	en Guerra Ucrania Rusia Caso 2	20
mx Guerra Ucrania Rusia Caso 1	8		
en Guerra Ucrania Rusia Caso 1	2		
eu Guerra Ucrania Rusia Caso 1	2		
pe Guerra Ucrania Rusia Caso 1	2		
ar Persecuciones en Venezuela Caso 1	31	ar Persecuciones en Venezuela Caso 2	30
ve Persecuciones en Venezuela Caso 1	26	es Persecuciones en Venezuela Caso 2	20
us Persecuciones en Venezuela Caso 1	17	ve Persecuciones en Venezuela Caso 2	10
cl Persecuciones en Venezuela Caso 1	11	en Persecuciones en Venezuela Caso 2	10
en Persecuciones en Venezuela Caso 1	9	us Persecuciones en Venezuela Caso 2	10
eu Persecuciones en Venezuela Caso 1	3	cl Persecuciones en Venezuela Caso 2	10
mx Persecuciones en Venezuela Caso 1	3	pe Persecuciones en Venezuela Caso 2	10
us Pena de muerte Caso 1	63	us Pena de muerte Caso 2	50
en Pena de muerte Caso 1	13	pe Pena de muerte Caso 2	20
fr Pena de muerte Caso 1	10	es Pena de muerte Caso 2	20
es Pena de muerte Caso 1	7	en Pena de muerte Caso 2	10
ar Pena de muerte Caso 1	6		
pe Pena de muerte Caso 1	1		
us Matrimonio homosexual Caso 1	56	pe Matrimonio homosexual caso 2	60
ar Matrimonio homosexual Caso 1	17	us Matrimonio homosexual caso 2	20
es Matrimonio homosexual Caso 1	16	es Matrimonio homosexual caso 2	20
br Matrimonio homosexual Caso 1	6		
en Matrimonio homosexual Caso 1	3		
mx Matrimonio homosexual Caso 1	2		
us Correo electrónico Caso 1	95	us Correo electronico Caso 2	100
ar Correo electrónico Caso 1	3		
es Correo electrónico Caso 1	2		
us Correo electrónico sin rastreadores Caso 1	52	es Correo electronico sin rastreadores Caso 2	60
es Correo electrónico sin rastreadores Caso 1	37	us Correo electronico sin rastreadores Caso 2	40
mx Correo electrónico sin rastreadores Caso 1	9		
ve Correo electrónico sin rastreadores Caso 1	1		
ar Correo electrónico sin rastreadores Caso 1	1		

Fuente: elaboración propia

Referencias: us, USA; es, España; mx, México, ve, Venezuela, en, Inglaterra; dw, Alemania; cl, Chile; eu, Europa; co, Colombia; fr, Francia; pe, Perú; br, Brasil; cr, Costa rica; ar, Argentina. En amarillo: términos con PaB.

Se observa además que para 4 términos (*Correo electrónico, Correo electrónico sin rastreadores, Guerra Ucrania Rusia y Tratamiento con hongos psylocibe*) no aparecen resultados locales (dominio pe), algo que no ocurre en Caso 1 donde para todos los términos aparecen resultados nacionales, aunque en medida significativamente más baja para *Correo electrónico, Correo electrónico sin rastreadores*).

Podemos determinar que por frecuencias absolutas como por frecuencias por términos de búsqueda, el PaB es más notorio en la búsqueda en sesiones sucias de Google geolocalizadas en Argentina que en la búsqueda en sesiones limpias de Google geolocalizadas en Perú, pareciendo ser que los datos recopilados por Google tienen injerencia a la hora de conducirnos a más resultados locales.

La lista de sitios web por orden de caso 1 que menos resultados comunes obtiene con la lista de sitios web por orden de caso 2 es para la consulta de unos de los términos comerciales, *Destinos turísticos*, donde ningún sitio web por orden del Caso 2 se iguala con alguno de Caso 1. Este parece ser el término para el cual los resultados mostrados para una búsqueda desde un ip de Perú son totalmente diferentes a los mostrados para una búsqueda desde un ip de Argentina, y donde el parroquialismo de la búsqueda actúa de forma única. Lo sigue el término de consulta controversial, *Matrimonio homosexual*, con 3 sitios web que se igualan por orden; *Operación Lanza de Neptuno*, con 3 sitios, y luego, con 4 sitios web, *Marcas de zapatillas deportivas*.

Volvemos a probar que el parroquialismo de la búsqueda (PaB) no es evidente, y que actúa menos que el sesgo de contenido propio (SCP) y el sesgo empresarial (SE), y que dos personas buscando en dos países diferentes en Google, van a acceder a resultados muy similares en relación al sitio web y al orden en que aparece en los resultados, a excepción de cuando buscan un término comercial (en Caso 2), o un término de consulta de cola larga (en Caso 1) donde puede ser que el parroquialismo actúa más fuertemente y se le muestran resultados más filtrados por la ubicación del IP.

Por lo tanto, no es posible verificar las hipótesis planteadas:

PB H1: El mayor porcentaje de resultados de búsqueda recuperados por Google es de sitios nacionales desde una búsqueda en Argentina, y de sitios peruanos desde una búsqueda en Perú, como indicación de PaB.

PB H2: Los resultados recuperados por Google desde Argentina difieren significativamente a los recuperados por Google desde Perú, como evidencia de PaB.

6.4. Personalización (PB)

Para evaluar la personalización se efectúa una evaluación comparativa, identificando si se están entregando los mismos resultados en el mismo orden a cada cuenta, y en cuántos casos esto ocurre, en Caso 1. Para realizarlo, se clasifican los resultados por término de búsqueda por orden o rango y por la cuenta que realizó la búsqueda. Luego, la medida que se usa, siguiendo a Krafft, es la subsecuencia común más larga (LCS), para obtener información sobre si hay listas idénticas en las listas de resultados.

Parece haber una correspondencia directa entre cantidad de sitios web diferentes o bajo sesgo empresarial (SE) y el espacio para la personalización, ya que, si 2 o 30 personas buscan los mismos términos en la misma región, al mismo tiempo, en condiciones similares en cuanto al navegador, el buscador, el inicio de sesión, con cuenta de Google abierta y con los datos recopilados por el buscador presentes, la diferencia de resultados solo puede deberse a que se entregan resultados personalizados a cada cuenta.

Dada la baja diversidad de resultados y la alta concentración o alto SE, ya analizada previamente, encontramos que el espacio para la personalización parece ser poco.

Se observa que no se entregan los mismos resultados en el mismo orden a cada cuenta, en ningún caso, para ningún término de búsqueda. No aparecen dos listas idénticas en sitios web y orden para dos cuentas. Aparecen 2 listas con 9 resultados idénticos entre las 2 cuentas por sitio web y orden, y es en el término con menos sitios web respondiendo a los resultados, es decir, con el SE más alto, y la mayoría de las listas se aparean con 5 resultados iguales en sitio y orden.

Para analizar la relación entre concentración de búsqueda (CB) y la personalización (PB), nos concentramos en los resultados de los términos de consulta que tuvieron: menos cantidad de sitios web como respuesta denotando una alta CB, como es **Correo electrónico** con 6 sitios web diferentes para los 300 resultados; en los resultados intermedios como es **Marcas de zapatillas deportivas** con 19 sitios web diferentes y en los resultados del otro extremo, donde los términos recibieron la mayor cantidad de sitios web diferentes como es **Matrimonio homosexual** con 25 sitios web diferentes, y donde pudiera ocurrir que el espacio de la personalización sea mayor y nos encontremos con menos cantidad de listas apareadas y menos casos de apareamiento de sitio web y orden en las listas comparadas.

Para los términos de búsqueda con CB más alta, CB más baja y CB media, encontramos que, en **Correo electrónico**, el término donde se da la CB más alta con 6 sitios que responden los 300 resultados de la búsqueda, no aparecen dos listas idénticas, pero sí *2 listas* con la similitud más alta con 9 resultados apareados por sitio web y orden. Luego aparecen 3 listas con 8 resultados apareados, y 3 con 7 resultados apareados. Con 6 resultados apareados

aparecen muchos pares de listas. Parece ser que el orden de clasificación sigue un comportamiento aleatorio, que no parece responder a una lógica o procedimiento preciso como demuestra el hecho de que los 300 resultados de las 30 personas encuentran una diversidad de resultados muy baja, de tan solo 6 sitios web y que, pese a las 30 combinaciones posibles de esos pocos 6 sitios por orden, se da 1 solo caso donde 2 personas reciben los 9 mismos resultados y en el mismo orden. Las **30** cuentas aparecen con resultados apareados mayores a la media (más de 5 resultados apareados), y no hay cuentas que no se aparean con otra en 5 o más de 5 resultados. (ver Tabla 7).

En **Marcas de zapatillas deportivas** donde sólo 19 sitios web diferentes responden a los 300 resultados, no aparecen dos listas idénticas; la mayor similitud se da en 1 lista con 7 resultados apareados por sitio web y orden para dos cuentas. Luego 8 listas con 6 resultados apareados por sitio web y orden para dos cuentas. Aparecen 27 cuentas con resultados apareados mayores a la media (más de 5 resultados apareados), y sólo 3 cuentas que no se aparean con ninguna otra en 5 o más de 5 resultados. (Ver Tabla 8)

En **Matrimonio homosexual** donde 25 sitios web diferentes responden a los 300 resultados, no aparecen dos listas idénticas; el mayor apareamiento se da con 7 resultados apareados por sitio web y orden para 2 cuentas, en 2 oportunidades (no comparten los mismos 7 resultados); y se dan 3 casos de 6 resultados apareados. (Ver Tabla 9)

De algún modo se comprueba la presencia de menos listas idénticas en el término con mayor diversidad de resultados o menos CB (**Matrimonio homosexual**), que en el término con mayor concentración de resultados (**Correo electrónico**) pero se desestima la hipótesis de mayor personalización en términos de consulta controversiales ya que aparecen para **Matrimonio homosexual** 25 cuentas con resultados apareados mayores a la media (más de 5 resultados apareados), y sólo 5 cuentas que no se aparean con ninguna otra en 5 o más de 5 resultados.

Para evaluar si la Personalización tiene más influencia en las consultas controvertidas que en las no controvertidas, analizamos el otro término controversial, *Pena de muerte*, en el cual 20 sitios web diferentes responden a los 300 resultados: no aparecen dos listas idénticas; el mayor apareamiento se da con 8 resultados apareados por sitio web y orden para 2 cuentas, en 1 oportunidad y se dan 8 cuentas de 7 resultados apareados, 6 cuentas de 6 resultados apareados y cuentas con 5 resultados apareados entre sí en casi el total de las cuentas. No aparecen cuentas que no estén apareadas a otra cuenta por menos de 5 resultados iguales con relación al sitio web y orden en que aparece y, de los casos analizados es, junto a *Correo electrónico*, el término que más resultados apareados presenta entre cuentas (Tabla 10).

Tabla 7. Resultados de Correo electrónico apareados por Sitio web y orden para las 30 cuentas

Cuenta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
abel	Google	Google	Google	microsoft	microsoft	Google	microsoft	Google	Google	Google
ambar	Google	Google	Google	google	microsoft	Google	GCFGlobal.org	google	Argentina.gov.ar	Google
ampi	Google	Google	Google	microsoft	GCFGlobal.org	Google	microsoft	google	google	Google
ana	Google	Google	Google	microsoft	microsoft	Google	microsoft	GCFGlobal.org	GCFGlobal.org	xataba
andr	Google	Google	Google	Wikipedia,	google	Google	Wikipedia,	Wikipedia	xataba	GCFGlobal.org
beni	Google	Google	Google	Wikipedia,	microsoft	Google	GCFGlobal.org	Google	Google	Argentina.gov.ar
cholo	Google	Google	microsoft	Google	GCFGlobal.org	Google	google	Wikipedia	google	Google
co	Google	microsoft	Google	Google	microsoft	GCFGlobal.org	GCFGlobal.org	Google	Argentina.gov.ar	Google
coda	Google	Google	Google	Wikipedia	Google	Google	Wikipedia	GCFGlobal.org	Google	Google
fb	Google	Google	Google	Google	GCFGlobal.org	Google	google	Google	google	Google
flavia	Google	Google	Google	Google	microsoft	Google	GCFGlobal.org	Wikipedia,	GCFGlobal.org	Argentina.gov.ar
fran	Google	microsoft	Google	microsoft	microsoft	Google	GCFGlobal.org	Google	Google	google
gladys	Google	Google	Google	Wikipedia	microsoft	GCFGlobal.org	microsoft	GCFGlobal.org	google	Google
Jorge	Google	Google	Google	Google	google	Wikipedia,	Google	google	Google	xataba
josef	Google	microsoft	Google	Google	microsoft	Google	GCFGlobal.org	Google	Google	GCFGlobal.org
jul	Google	microsoft	Google	Google	Google	Wikipedia,	GCFGlobal.org	Google	Google	Wikipedia
kev	Google	Google	Google	Google	google	Wikipedia,	Wikipedia,	GCFGlobal.org	Argentina.gov.ar	Google
mailen	Google	Google	Google	Wikipedia,	google	Google	Google	Google	GCFGlobal.org	Google
mar	Google	Google	Google	microsoft	Google	Google	Wikipedia,	Google	Google	Google
marta	Google	Google	Google	Google	Wikipedia,	Wikipedia	Wikipedia,	Google	Google	Google
mintaka	Google	microsoft	Google	Google	Google	Google	google	microsoft	Argentina.gov.ar	GCFGlobal.org
nina	Google	microsoft	Google	Google	google	GCFGlobal.org	Google	microsoft	Wikipedia,	GCFGlobal.org
olga	Google	Google	Google	Wikipedia,	google	GCFGlobal.org	Google	Google	GCFGlobal.org	Google
pablo	Google	microsoft	Google	Wikipedia	Google	Google	microsoft	Google	google	Google
ped	Google	microsoft	Wikipedia,	Wikipedia,	google	google	Wikipedia,	Wikipedia,	Argentina.gov.ar	GCFGlobal.org
ps	Google	Google	Google	Google	Google	Wikipedia,	GCFGlobal.org	Google	Argentina.gov.ar	xataba
rama	Google	Google	Google	Wikipedia,	Wikipedia,	google	GCFGlobal.org	Google	google	Google
reiki	Google	Google	Google	Google	Google	Google	google	Google	Argentina.gov.ar	Argentina.gov.ar
sanna	Google	Google	Google	Google	google	Google	microsoft	GCFGlobal.org	GCFGlobal.org	Google
vic	Google	Google	Google	Google	gmail	Google	Google	GCFGlobal.org	xataba	Google

9 coincidencias	
8 coincidencias	
7 coincidencias	
6 coincidencias	
5 coincidencias	

Fuente: elaboración propia.

Tabla 8. Resultados de Marcas de zapatillas deportivas apareados por Sitio web y orden para las 30 cuentas

Cuenta	Orden 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
sanna	Google	amazon	tienda mia	mercado libre	revista gp	Cosmopolitan	Dónde Ir De Comp	Cosmopolitan	Runner's World	Cosmopolita
fran	Google	Google	Google	asian link es	revista gp	Clarín	runnea com	runnea com	La Desertica	buena vibra
ped	Google	Google	Google	Google	revista gp	mercado libre	runnea com	Dónde Ir De Comp	plazavea peru	buena vibra
reiki	Google	Google	Google	Google	revista gp	mercado libre	La Desertica	Cosmopolitan	La Desertica	La Desertica
andr	Google	Google	Google	mercado libre	GQ España	GQ España	Dónde Ir De Comp	La Desertica	Runner's World	La Desertica
ambar	Google	Google	Google	mercado libre	mercado libre	revista gp	mercado libre	La Desertica	Runner's World	plazavea
olga	Google	Google	Google	mercado libre	tienda mia	Dónde Ir De Cor	revista gp	Dónde Ir De Comp	Dónde Ir De Cor	buena vibra
marta	Google	Google	Google	mercado libre	revista gp	Dónde Ir De Cor	Cosmopolitan	oesche peru	runnea com	buena vibra
cholo	Google	Google	Google	revista gp	revista gp	Dónde Ir De Cor	mercado libre	La Desertica	Runner's World	oesche peru
abel	Google	Google	Google	tienda mia	mercado libre	revista gp	mercado libre	La Desertica	Runner's World	oesche peru
jul	Google	Google	GQ España	revista gp	plazavea peru	oesche peru	Clarín	forbes argentina	cosmopolitan	plazavea peru
fb	Google	Google	mercado libre	mercado libre	revista gp	Dónde Ir De Cor	runnea com	La Desertica	La Desertica	La Desertica
ps	Google	Google	mercado libre	mercado libre	GQ España	mercado libre	Dónde Ir De Comp	Dónde Ir De Comp	La Desertica	La Desertica
mintaka	Google	Google	mercado libre	mercado libre	tienda mia	mercado libre	La Desertica	runnea com	Dónde Ir De Cor	buena vibra
rama	Google	Google	plazavea peru	tienda mia	tienda mia	Runner's World	Google	oesche peru	Dónde Ir De Cor	buena vibra
gladys	Google	Google	revista gp	mercado libre	Cosmopolitan	Dónde Ir De Cor	oesche peru	Runner's World	oesche peru	runnea com
ana	Google	Google	tienda mia	Google	mercado libre	revista gp	Dónde Ir De Comp	La Desertica	Runner's World	oesche peru
nina	Google	Google	tienda mia	Google	revista gp	Dónde Ir De Cor	runnea com	Dónde Ir De Comp	plazavea peru	runnea com
josef	Google	Google	tienda mia	mercado libre	revista gp	Dónde Ir De Cor	Dónde Ir De Comp	runnea com	oesche peru	buena vibra
Jorge	Google	Google	tienda mia	mercado libre	revista gp	mercado libre	runnea com	Dónde Ir De Comp	Cosmopolitan	es de marca
co	Google	Google	tienda mia	revista gp	tienda mia	Dónde Ir De Cor	Dónde Ir De Comp	La Desertica	La Desertica	La Desertica
beni	Google	Google	tienda mia	tienda mia	revista gp	Dónde Ir De Cor	Dónde Ir De Comp	La Desertica	Runner's World	Runner's Wor
mar	Google	Google	tienda mia	Google	GQ España	La Desertica	runnea com	Dónde Ir De Comp	solo deportes ar	buena vibra
kev	Google	Google	tienda mia	Google	revista gp	Dónde Ir De Cor	oesche peru	Dónde Ir De Comp	La Desertica	runnea com
ampi	Google	Google	tienda mia	mercado libre	mercado libre	revista gp	Dónde Ir De Comp	La Desertica	Runner's World	plazavea
ooda	Google	Google	tienda mia	mercado libre	revista gp	mercado libre ar	Dónde Ir De Comp	La Desertica	La Desertica	La Desertica
flavia	Google	Google	tienda mia	tienda mia	revista gp	La Desertica	oesche peru	La Desertica	La Desertica	buena vibra
mailen	Google	tienda mi	Google	mercado libre	tienda mia	oesche peru	Runner's World	forbes argentina	plazavea peru	La Desertica
vic	Google	tienda mi	oesche peru	mercado libre	mercado libre	Dónde Ir De Cor	La Desertica	Dónde Ir De Comp	Dónde Ir De Cor	Dónde Ir De C
pablo	Google	tienda mi	tienda mia	Google	tienda mia	Dónde Ir De Cor	revista gp	oesche peru	oesche peru	oesche peru

Tabla 9. Resultados de Matrimonio homosexual apareados por Sitio web y orden para las 30 cuentas

Cuenta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
abel	Wikipedia	Wikipedia	Hopkinsall	acnur	siglo 21 edu	infobae	Cátedra: Rev Esp	dw	scielo	bbc
ambar	Wikipedia	Hopkinsalchildr	acnur	Cátedra: Rev	YouTube	Amnistía Inter	Cátedra: RevEsp	dw	scielo	bbc
ampi	Wikipedia	Google	Wikipedia	Argentina.go	acnur	infobae	argentina.gob.ar	dw	Google	bbc
ana	Wikipedia	Hopkinsalchildr	Wikipedia	Cátedra: Rev	YouTube	dw española	argentina.gob.ar	CNN	scielo	bbc
andr	Google	Google	Wikipedia	Argentina.go	acnur	dw española	argentina.gob.ar	argentina.g	scielo	CNN
beni	Google	Hopkinsalchildr	Wikipedia	acnur	Cátedra: RevE	Cátedra: RevE	argentina.gob.ar	scielo	scielo	dw
cholo	Google	Hopkinsalchildr	Wikipedia	Wikipedia	acnur	Cátedra: RevE	Argentina.gob.ar	YouTube	El País	statista
co	Google	Hopkinsalchildr	Wikipedia	Wikipedia	acnur	YouTube	dw española	scielo	bbc	Wikipedia
coda	Google	Wikipedia	Wikipedia	Identidad - Di	Cátedra: RevE	Argentina.gob	argentina.gob.ar	YouTube	Amnistía Int	YouTube
fb	Google	Hopkinsalchildr	acnur	Wikipedia	chequeado ar	argentina.gob.	Argentina.gob.ar	argentina.g	bbc	Wikipedia
flavia	Google	Hopkinsalchildr	Wikipedia	Wikipedia	acnur	YouTube	dw española	YouTube	El País	youtube
fran	Google	Hopkinsalchildr	Wikipedia	acnur	acnur	Hopkinsalchildr	corte interamerica	YouTube	dw	bbc
gladys	Google	Hopkinsalchildr	Wikipedia	Wikipedia	Cátedra: RevE	Argentina.gob	Argentina.gob.ar	argentina.g	dw	scielo
Jorge	Google	Wikipedia	Wikipedia	infobae	acnur	argentina.gob.	Argentina.gob.ar	argentina.g	ministerio d	
josef	Google	Hopkinsalchildr	LA NACION	Wikipedia	notimerica	YouTube	dw	YouTube	dw	journal op
jul	Google	Hopkinsalchildr	Wikipedia	acnur	acnur	Argentina.gob	argentina.gob.ar	YouTube	dw	scielo
kev	Google	Argentina.gob.ar	Wikipedia	acnur	Cátedra: RevE	Argentina.gob	argentina.gob.ar	scielo	bbc	scielo
mailen	Google	Hopkinsalchildr	Wikipedia	acnur	Cátedra: RevE	YouTube	dw	YouTube	dw	Wikipedia
mar	Google	Wikipedia	Wikipedia	acnur	dw	YouTube	dw	acnur	dw	scielo
marta	Google	Hopkinsalchildr	Wikipedia	Wikipedia	Argentina.gob.	FALGBT	casamientos arge	YouTube	scielo	YouTube
mintaka	Google	Argentina.gob.ar	Hopkinsall	Wikipedia	Wikipedia	YouTube	dw	argentina.g	chequeado	scielo
nina	Google	Hopkinsalchildr	Wikipedia	acnur	acnur	YouTube	Euronews youtube	identidad ar	El País	bbc
olga	Google	Hopkinsalchildr	Wikipedia	Wikipedia	dw	Argentina.gob	Argentina.gob.ar	YouTube	El País	Agencia P
pablo	Google	Hopkinsalchildr	Wikipedia	acnur	acnur	FALGBT	chequeado argenti	YouTube	dw	CNN
ped	Google	Hopkinsalchildr	Wikipedia	Wikipedia	Cátedra: RevE	Argentina.gob	argentina.gob.ar	casamientc	Identidad - E	scielo
ps	Google	Hopkinsalchildr	Wikipedia	Wikipedia	acnur	YouTube	dw	Cátedra: Re	El País	scielo
rama	Google	acnur	Wikipedia	Wikipedia	acnur	YouTube	Argentina.gob.ar	YouTube	dw	bbc
reiki	Google	Hopkinsalchildr	Wikipedia	El País	acnur	Argentina.gob	argentina.gob.ar	YouTube	Amnistía int	bbc
sanna	Google	Hopkinsalchildr	Hopkinsall	Wikipedia	YouTube	Argentina.gob	argentina.gob.ar	YouTube	dw	scielo
vic	Wikipedia	Hopkinsalchildr	Wikipedia	YouTube	YouTube	YouTube	YouTube	Argentina.g	dw	scielo

Referencias

9 coincidencias	
8 coincidencias	
7 coincidencias	
6 coincidencias	
5 coincidencias	

Fuente: elaboración propia.

Tabla 10. Resultados de Pena de muerte apareados por Sitio web y orden para las 30 cuentas

persona	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
abel	Google	Wikipedia	Amnistía Int	OHCHR	Francia Dipl	Google	Amnistía cat	infobae	OAS	DatosMundi
ambar	Google	Wikipedia	Amnistía Int	Amnistía Int	Francia Dipl	Francia Dipl	BBC News M	OAS	Amnistía cat	
ampi	Wikipedia	Amnistía Inte	Amnistía Int	Amnistía Int	Francia Dipl	Francia Dipl	BBC News M	OAS	DatosMundi	
ana	Google	Amnistía Inte	Amnistía Int	Amnistía Int	perfil	infobae	Francia Dipl	BBC News M	OAS	DatosMundi
andr	Google	Wikipedia	Amnistía Int	Amnistía Int	Francia Dipl	procuracio	Francia Dipl	Google	OAS	Amnistía cat
beni	Google	Wikipedia	Amnistía Int	Google	Francia Dipl	infobae	Francia Dipl	Francia Dipl	Francia Dipl	DatosMundi
cholo	Google	Wikipedia	Amnistía Int	Amnistía Int	Francia Dipl	infobae	infobae	Google	DatosMundi	significados
co	Google	Wikipedia	Amnistía Int	OHCHR naci	OHCHR	OHCHR	infobae	Federación I	DatosMundi	Death Penal
coda	Google	Wikipedia	Amnistía Int	OHCHR naci	Francia Dipl	OHCHR na	infobae	Amnistía cat	Death Penal	procuracion
fb	Google	Amnistía Inte	Amnistía Int	OHCHR naci	OHCHR	OHCHR	procuracion	DatosMundi	BBC News M	procuracion
flavia	Google	Wikipedia	Amnistía Int	Google	Francia Dipl	bbc	infobae	Death Penal	Francia Dipl	DatosMundi
fran	LA NACION	Wikipedia	Amnistía Int	OHCHR naci	OHCHR	DatosMun	Google	DatosMundi	Francia Dipl	procuracion
gladys	Google	Wikipedia	Amnistía Int	OHCHR naci	OHCHR naci	Death Pen	OHCHR	Amnistía cat	Death Penal	Francia Dipl
Jorge	Google	Wikipedia	Amnistía Int	Amnistía Int	Google	OHCHR	infobae	el comercio	Google	OAS
josef	Google	Wikipedia	Amnistía Int	Googe	OHCHR naci	Death Pen	Death Penal	DatosMundi	Google	Francia Dipl
jul	Google	Wikipedia	Amnistía Int	OHCHR naci	Francia Dipl	Death Pen	Death Penal	Amnistía cat	significados	Google
kev	Google	Wikipedia	Amnistía Int	OHCHR naci	OHCHR naci	Google	Federación I	onu española	Federación I	Amnistía Int
mailen	Google	Wikipedia	Amnistía Int	OHCHR naci	Francia Dipl	OHCHR	DatosMundi	Amnistía cat	Amnistía cat	Amnistía cat
mar	Google	Wikipedia	Amnistía Int	Googe	OHCHR naci	Death Pen	Google	Death Penal	Federación I	Francia Dipl
marta	Google	Wikipedia	Amnistía Int	Googe	OHCHR naci	DatosMun	DatosMundi	Death Penal	Google yout	Amnistía Int
mintaka	Google	Wikipedia	Amnistía Int	OHCHR naci	Francia Dipl	OHCHR	Death Penal	DatosMundi	Google	Google
nina	Google	Wikipedia	Amnistía Int	OHCHR naci	DatosMundi	OHCHR	Death Penal	Francia Dipl	infobae	Amnistía cat
olga	Google	Wikipedia	Amnistía Int	OHCHR naci	Francia Dipl	Death Pen	Federación I	DatosMundi	significados	Google
pablo	Google	Wikipedia	Amnistía Int	Googe	OHCHR naci	Death Pen	Death Penal	OAS	Amnistía cat	Amnistía cat
ped	Google	Wikipedia	Google	OHCHR naci	OHCHR naci	Death Pen	Federación I	Amnistía cat	DatosMundi	Federación I
ps	Google	Wikipedia	Amnistía Int	Googe	OHCHR	OHCHR	Death Penal	Death Penal	Amnistía cat	Amnistía cat
rama	Google	Wikipedia	Amnistía Int	OHCHR naci	Francia Dipl	DatosMun	DatosMundi	Google	Google	Google
reiki	fragment	Wikipedia	Amnistía Int	OHCHR naci	OHCHR naci	Death Pen	Death Penal	Amnistía cat	significados	Google
sanna	Google	Wikipedia	Amnistía Int	OHCHR naci	Francia Dipl	bbc	DatosMundi	Amnistía cat	Federación I	Google

Fuente: elaboración propia

Las tablas 7 a 10, sombreadas por la cantidad de resultados apareados, permiten ver a simple vista los temas donde hubo máximo apareamiento de resultados y mayor diversidad de resultados en las 30 cuentas.

No parece haber *Personalización* (una selección de contenidos personalizada individualmente) sino, por el contrario, *Clasificación social*, una selección de contenidos basada en la segmentación de usuarios, definida como una selección de contenidos personalizados **grupalmente** para personas que buscan desde una misma ubicación geográfica o con intereses similares. Es difícil identificar en qué se basa la segmentación de usuarios que realiza Google. Los intereses previos de estas 30 personas, anteriores a realizar estas búsquedas, tienen muy poca agencia en los resultados. La ubicación geográfica de estas 30 personas al realizar estas búsquedas también tiene muy poca agencia en los resultados, como demuestra el hecho de que la misma búsqueda realizada desde un IP de Perú, geolocalizada en ese país, obtiene resultados muy similares, a excepción de cuando buscan un término comercial o un término de cola larga, donde el localismo actúa más fuertemente y se le muestran resultados más filtrados por la ubicación del IP.

Parece ser que en la Clasificación social o segmentación de usuarios que realiza Google tiene agencia la regionalización, y se precisarían realizar las mismas búsquedas desde distintos IP para determinar cuándo la regionalización deja de actuar, y si es determinante del idioma para mostrar resultados más diversos. Se puede inferir que una búsqueda con un ip de Brasil o Canadá mostrará resultados diversos entre sí en relación con la misma búsqueda desde un ip Perú/Argentina. Sin embargo, siempre que los sitios web tengan una versión en español o en el idioma de la búsqueda, Google preferirá mostrar la versión en ese idioma de sitios con dominio us.

Además, en el término de búsqueda con menor sesgo empresarial (SE) o concentración de la búsqueda (CB), sólo 5 cuentas de las 30 no recibieron más de 5 resultados apareados en sitios web y orden con otras cuentas. La tendencia sugiere que a mayor concentración de búsqueda (CB), mayor cantidad de resultados apareados, por lo que se puede afirmar que los resultados para el término con CB más baja muestran el mayor espacio para la personalización encontrada, que resultó ser, en relación con el sitio web y orden de los resultados, en 5 cuentas de las 30 (16,67%) y donde se encuentran 15 sitios web diferentes en los 50 resultados de esas 5 cuentas.

Por lo anterior, no es posible verificar las hipótesis planteadas:

PB H1: La Personalización es evidente buscando en sesiones sucias de Google los mismos términos bajo condiciones similares, como demuestra el hecho de que se accede a muchos resultados diferentes por sitio web y por orden.

- PB H2: La personalización tiene más influencia en las consultas controvertidas que en las no controvertidas.

6.5. Burbuja de filtro

Para identificar burbujas de filtro, se analizan en conjunto los resultados de la personalización (PB), parroquialismo de la búsqueda (PaB), sesgo empresarial (SE) o concentración de la búsqueda (CB) y sesgo de contenido propio (SCP).

En base a las variables analizadas podemos determinar que la Personalización es baja o no se puede probar en los casos analizados, y no aparecen burbujas de filtro si la personalización es baja; que la Superposición de resultados nuevos/diferentes es alta ya que las noticias y la información son muy similares de entre las cuentas de Caso 1 (no identificándose grupos); que en relación a *Contenidos* (la naturaleza de los contenidos, en relación a perspectivas drásticamente diferentes) son muy homogéneos y parecen estar más definidos por el Sesgo de Contenido Propio y la CB que por la personalización.

No hay evidencia de burbuja de filtros, y sí de **regionalización**, la selección de sitios web para un grupo completo de personas que actualmente están buscando desde una determinada región o que se sabe que provienen de una determinada región (Krafft y colegas, 2019) donde se destaca como punto importante la relación entre ubicación y relevancia en los resultados de búsqueda.

7. Conclusiones

Como buscadores de información en la web a través de buscadores monopólicos es importante poder evaluar la diversidad de resultados a los que accedemos.

Con este propósito se aplicaron 5 variables de análisis de buscadores web que habían sido utilizados para la evaluación de resultados de buscadores pero nunca en conjunto, con el objetivo de identificar una metodología de evaluación de los resultados de los buscadores tendiente a determinar si el monopolio de un buscador en las búsquedas web debería ser un motivo de preocupación y alerta, porqué, y en qué medida los resultados que nos provee ese buscador están condicionando nuestro acceso a la información y nuestra visión de la realidad, determinada en este sentido por la visión de la realidad que el buscador quiere proveernos y tiene interés en mostrarnos.

Encontramos que las variables analizadas son determinantes para el análisis del condicionamiento de los resultados, y que pueden aplicarse juntas en un mismo estudio de resultados de recuperación.

Si bien se encuentra que la *Personalización de la búsqueda* (PB) no es verificable en los casos de análisis, sí lo es, como contraparte de esta, la *Regionalización*, entendida como la relación entre ubicación y relevancia en los resultados de búsqueda y que se evidencia fuertemente en la selección de sitios web para un grupo completo de personas que actualmente está buscando desde una determinada región. Si bien la PB brinda resultados personales a cada persona basados, entre otras cosas, en sus búsquedas previas que la siguen en forma de anuncios en una nueva búsqueda, en nuestro análisis se observa que cuando un grupo de personas buscan los mismos temas, los resultados personales son poco evidentes pero sí lo es la *Regionalización*, efectuada por el buscador a través de una fuerte segmentación de usuarios en base a criterios de clasificación social que ubica a ciertos usuarios en un grupo que accede a los mismos resultados pese a intereses previos diferentes.

Al ser bajo el espacio para la personalización, no pueden inferirse burbujas de filtro.

Por otro lado, la injerencia del localismo o *Parroquialismo de la búsqueda* (PaB) es poca, se accede a menos resultados locales de los esperados sin embargo y, pese a esto, los resultados no son cosmopolitas, sino marcadamente norteamericanos.

Dos variables se manifiestan notoriamente y son el *Sesgo Empresarial* (SE) o *Concentración de la búsqueda* (CB) y el *Sesgo de Contenido Propio* (SCP) de Google, variables que por un lado determinan que hay un mayor condicionamiento de resultados usando un buscador monopólico que usando un buscador alternativo, y que, por otro lado, estos dos factores son factores más condicionantes de los resultados que la PB o el PaB.

Podemos probar la alta concentración de resultados en pocos sitios web que aparecen como respuesta en los primeros 10 resultados de búsqueda, y la baja diversidad de contenidos a los que se accede, mediados por pocos sitios; la prevalencia de ciertos sitios web como respuesta aunque se trate de términos de consulta disímiles y, en la dupla en la que se establecieron los términos de consulta por tipo (2 términos por tipo), tipos de términos en los que la baja diversidad de resultados actúa como patrón.

Las 30 cuentas que buscaron los 10 términos de búsqueda y accedieron a 10 resultados por término (3000 resultados en total) desde una sesión sucia en Google geolocalizada en La Plata, Argentina, accedieron a poca diversidad de resultados, a alta concentración de sitios web, a una marcada regionalización, a un bajo localismo, y a un marcado sesgo de contenido propio de Google.

Encontramos que es observable que Google controla la ventana a través de la cual los buscadores en sesiones sucias de Google ven el mundo, ejerciendo poder sobre la información

relevante sobre el mundo y las alternativas y opciones disponibles que les llegan, por lo cual la autonomía se ve disminuida, siguiendo a Pasquale.

Encontramos que los esquemas de clasificación dominantes que ejerce el buscador refuerzan las opiniones ya dominantes a expensas de las marginales ya que los resultados provistos son altamente iguales, concentrados en los mismos sitios web prevalentes, y están dominados por el sesgo empresarial y el sesgo de contenido propio de Google. Los resultados en DuckDuckGo muestran mayor diversidad de sitios web, baja concentración de la búsqueda y, a su vez, inexistente sesgo de contenido propio de DuckDuckGo.

No se puede determinar que la personalización haga que estemos expuestos a ideas afines reforzando el sesgo de confirmación, o encerrándonos en una burbuja de filtros, pero sí a ideas afines al grupo social en el que Google nos clasificó y que, además, la diversidad dentro de ese grupo es casi nula.

Estos resultados indican a su vez que la anonimización de la búsqueda podría no aumentar la diversidad de resultados. El fenómeno de la "*individualización masiva*", donde a cada buscador se le da la impresión de ser tratado como una persona única dentro de sistemas de producción que dependen de las economías de escala, para las cuales deben ser clasificados, es evidente en virtud de los resultados.

Bibliografía

- Ashley, A., Nan L, Anderson, D., Dietram A. (2014). Scheufele, Channeling Science Information Seekers' Attention? A Content Analysis of Top-Ranked vs. Lower-Ranked Sites in Google, *Journal of Computer-Mediated Communication*, 19, 3: 562–75. <https://academic.oup.com/jcmc/article/19/3/562/4067602>
- Bilib, P. (2016). Search algorithms, hidden labor and information control. *Big Data & Society*, January–June: 1–9. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2053951716652159>
- Carreras Lario, Ricardo. (2012). *Cómo clasifica Google los resultados de las búsquedas: factores de posicionamiento orgánico* [Tesis]. Universidad Complutense de Madrid. <https://docta.ucm.es/entities/publication/b7db6f52-bebf-42f5-91df-a183aafc52e6>
- Cho, J; Roy, S. (2004). Impact Of Search Engines On Page Popularity. *WWW Conference 2004*. May 17–22, New York, USA. <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=988676>
- Edelman, B.; Locckwood, B. (2011). *Measuring bias in search web organic*. <https://www.benedelman.org/searchbias/>
- Epstein, R., Lee, V., Mohr, R., Zankich, V. (2022). The Answer Bot Effect (ABE): A powerful new form of influence made possible by intelligent personal assistants and search engines. *PLoS ONE*, 17(6): e0268081. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0268081>
- Epstein, R., Robertson, RE. (2015). The search engine manipulation effect (SEME) and its possible impact on the outcomes of elections. *Proc Natl Acad Sci*, 112(33): E4512-21. <https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1419828112>
- Feuz, M, Fuller, M, Stalder, F. (2011). Personal web searching in the age of semantic capitalism: diagnosing the mechanisms of personalisation. *First Monday*, 16(2). <http://dx.doi.org/10.5210/fm.v16i2.3344>
- Gallo, V. K. (2024). Quién busca a quién: algunas razones para no usar Google [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10951019>
- Gezici, G., Lipani, A., Saygin, Y. et al. (2021). Evaluation metrics for measuring bias in search engine results. *Inf Retrieval J* 24, 85–113. <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10120430/1/IRJ.pdf>
- Grimmelmann, J. (2010). Some skepticism about search neutrality. En: Szoka, B, Marcus, A, edit. *The next digital decade: essays on the future of the Internet*. Washington: TechFreedom p.435-460. <https://nissenbaum.tech.cornell.edu/papers/The-Next-Digital-Decade-Essays-on-the-Future-of-the-Internet.pdf>
- Hannák, AniKo et al (2013). Measurin personalization of web search. *International WWW Conferencia*, Brazil, 2013.

<https://www.lazerlab.net/sites/default/files/publications/Measuring%20Personalization%20of%20Web%20Search.pdf>

- Hargittai, E. (2007). The Social, political, economic, and cultural dimensions of search engines: an introduction. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 12(3): 769-77. <https://academic.oup.com/jcmc/article/12/3/769/4582962>
- Hindman, M.D., Tsioutsoulis, K., & Johnson, J. (2003). *Googarchy: How a Few Heavily-Linked Sites Dominate Politics on the Web*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:10542635>
- Indriani, S., Prasanti, D., & Permana, R. (2020). Analysis of The Filter Bubble Phenomenon in The Use of Online Media for Millennial Generation (An Ethnography Virtual Study about The Filter Bubble Phenomenon). Nyimak: *Journal of Communication*, 4(2), 199-209. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak/article/view/2538>
- Introna, L., Nissenbaum, H. (2000). Shaping the Web: Why the Politics of Search Engines Matters. *The Information Society*, 16:169–85. <https://nissenbaum.tech.cornell.edu/papers/ShapingTheWeb.pdf>
- Jiang, M. (2014). Search concentration, bias, and parochialism: A comparative study of Baidu, Jike, and Google's search results from China. *Journal of Communication*, 64(6): 1088-110. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jcom.12126>
- Kayhan, Varol, Confirmation Bias: Roles of Search Engines and Search Contexts (2015). *ICIS 2015 Proceedings*. 5. <https://aisel.aisnet.org/icis2015/proceedings/HumanBehaviorIS/5>
- Knobloch-Westerwick, S., Johnson, B., Westerwick, A. (2015). Confirmation bias in online searches: impacts of selective exposure before an election on political attitude strength and shifts. *Journal of Computer Mediated Communication*, 20(2):171-87. <https://academic.oup.com/jcmc/article/20/2/171/4067554>
- Kobayashi, T., Taka, F., Suzuki, T. (2021). Can “Googling” correct misbelief? Cognitive and affective consequences of online search. *PLoS ONE*, 16(9): e0256575. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0256575>
- Krafft, T.D., Gamer, M. & Zweig, K.A. (2019). What did you see? A study to measure personalization in Google's search engine. *EPJ Data Sci.* 8, 38. <https://epjdatascience.springeropen.com/articles/10.1140/epjds/s13688-019-0217-5>
- Kulshrestha, J., Eslami, M., Messias, J. et al. (2019). Search bias quantification: investigating political bias in social media and web search. *Inf Retrieval J* 22, 188–227. <https://doi.org/10.1007/s10791-018-9341-2>
- Le, H.T., Maragh, R.S., Ekdale, B., High, A.C., Havens, T., Shafiq, Z. (2019). Measuring Political Personalization of Google News Search. *The World Wide Web Conference*.

<https://brianekdale.com/wp-content/uploads/2019/05/Le-et-al.-2019-Measuring-Political-Personalization-of-Google-News-Search.pdf>

Leferink, Roland. (2021). *Search personalization en Google.nl*. Tesis. Radboud University, 2021.

https://www.cs.ru.nl/bachelors-theses/2021/Roland_Leferink_4557972_Search_personalization_on_Google.nl.pdf

Lemuth, V. (2021). *Modelling and Evaluating Bias in Search Engines*. Bachelor's Thesis. Bauhaus-Universität Weimar Faculty of Media Degree.

https://downloads.webis.de/theses/papers/lemuth_2021.pdf

Lewandowski, D. (2014). Why we need an independent index of the web. En: König, R.; Rasch, M. (eds.). *Society of the Query Reader*. Amsterdam, pp. 50-58.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2435124

Möller, J., Trilling, D., Helberger, N., Van Es, B. (2018). Do not blame it on the algorithm: an empirical assessment of multiple recommender systems and their impact on content diversity. *Information, Communication & Society*, 21:7, 959-77.

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2018.1444076>

Nemoto Y, Klyuev V. (2021). Tool to Retrieve Less-Filtered Information from the Internet. *Information*; 12(2):65. <https://doi.org/10.3390/info12020065>

O'Neill, F. (2016). *Search Engine Results Comparison for Result Filtering*. Tesis. Universidad de Irlanda. <https://norma.ncirl.ie/2528/1/frankoneill.pdf>

Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet is hiding from you*. Nueva York, NY: Penguin Press.

Pasquale, F. (2006). Rankings, reductionism, and responsibility. *Cleveland State Law Review*, 54(1):115-39. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=888327

Rogers, R. (2018). Aestheticizing Google critique: A 20-year retrospective. *Big Data & Sociedad*, 5 (1). <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2053951718768626>

Stalder, F., Mayer, C. (2012). The Second Index. Search engines, personalization and surveillance. *Future now stop*. <http://future-nonstop.org/c/609e8e4fa58aa59f8310958c4d2e4e37>

<http://future-nonstop.org/c/609e8e4fa58aa59f8310958c4d2e4e37>

Sullivan, D. (2007). Search 3.0: The Blended & Vertical Search Revolution. *Search engine land*, 2007. <https://searchengineland.com/search-30-the-blended-vertical-search-revolution-12775>

[12775](https://searchengineland.com/search-30-the-blended-vertical-search-revolution-12775)

Tran, T., Yerbury, H. (2015). New Perspectives on Personalised Search Results: Expertise and Institutionalisation, *Australian Academic & Research Libraries*, 46:4, 277-90.

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00048623.2015.1077302>

Vaidhyathan, S (2012). *La googlización de todo*. Madrid; Océano.

- Van Couvering (2009). *Search Engine Bias: The Structuration of Traffic on the World-Wide Web*.
Tesis. Department Media and Communications London, School of Economics and
Political Science.
https://etheses.lse.ac.uk/41/1/Van_Couvering_Search_engine_bias.pdf
- White, M. (2010). Google is polluting the internet. *The guardian*.
<https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/oct/30/google-polluting-internet>
- Wright, JD. (2011). Defining and Measuring Search Bias: Some Preliminary Evidence.
International Center for Law & Economics Research Paper No. 12-
4. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2004649

Índice de Gráficos y Tablas

- Gráfico 1. Principales sitios web en los resultados de Google en sesión sucia, *p. 34*
- Gráfico 2. Principales sitios web en los resultados de Google en sesión limpia, *p. 35*
- Gráfico 3. Frecuencias de sitios web en los resultados de DuckDuckGo, *p. 35*
- Gráfico 4: Sitio web ganador por orden (1 al 10) en la búsqueda en Google para todos los términos de consulta, *p. 39*
- Gráfico 5: Sitio web ganador por orden (1 al 10) en la búsqueda en DuckDuckGo para todos los términos de consulta, *p. 40*
- Gráfico 6. 10 sitios con más frecuencias en los resultados de Google, *p. 41*
- Gráfico 7. 10 sitios con más frecuencias en los resultados de DuckDuckGo, *p. 42*
- Gráfico 8. Distribución por país de los resultados en Google en sesión sucia geolocalizada en Argentina, *p. 50*
- Gráfico 9. Distribución por país de los resultados en Google en sesión limpia desde un Ip de Perú, *p. 50*
-
- Tabla 1. Resultados de Google y DuckDuckGo para correo electrónico por frecuencia de sitios web, *p. 36*
- Tabla 2. Resultados de Google y DuckDuckGo para correo electrónico sin rastreadores por frecuencia de sitios web, *p. 37*
- Tabla 3. Sitios web presentes en los resultados de 2 o más términos de búsqueda en Google, *p. 43*
- Tabla 4. Sitios web presentes en los resultados de 2 o más términos de búsqueda en DuckDuckGo, *p. 44*
- Tabla 5. Cantidad de Sitios web diferentes y máxima frecuencia de sitio web en los resultados de Google y DuckDuckGo por término de consulta, *p. 45*
- Tabla 6. Porcentajes de resultados por nacionalidad del dominio para cada término de búsqueda en Casos 1 (Google geolocalizado Argentina) y 2 (Google geolocalizado Perú), *p.52*
- Tabla 7. Resultados de Correo electrónico apareados por Sitio web y orden para las 30 cuentas, *p. 56*
- Tabla 8. Resultados de Marcas de zapatillas deportivas apareados por Sitio web y orden para las 30 cuentas, *p. 56*
- Tabla 9. Resultados de Matrimonio homosexual apareados por Sitio web y orden para las 30 cuentas, *p. 57*
- Tabla 10. Resultados de Pena de muerte apareados por Sitio web y orden para las 30 cuentas, *p. 57*